

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROpe 47-08

SOMMAIRE

A. DORMONT. — La technique électorale du Parti Communiste Italien	1
Les accusations infamantes contre les dirigeants socialo-communistes italiens	7
LUCIEN LAURAT. — L'agriculture soviétique en 1955	8

L'« officialisation » du réarmement de l'Allemagne de l'Est	12
Les travaux forcés en Allemagne soviétique	15
L'activité communiste en Indonésie	17
M. Mauriac adhère à « France-U.R.S.S. »	19
Actualités d'Est en Ouest	20

La technique électorale du Parti Communiste Italien

La technique électorale relève du domaine de la propagande et de l'agitation, celle-là cherchant à inculquer *des* idées à des *individus*, celle-ci à inculquer *une* idée aux *masses*. Prise au sens large (propagande, plus agitation), la publicité communiste se fonde sur deux principes essentiels : clarté et simplicité d'une part, répétition d'autre part. Il en découle que les mots d'ordre doivent coûte que coûte être :

— compris par tous (même par les couches populaires les moins formées politiquement);

— affirmatifs;

— brefs et précis (contenir une date, un chiffre);

— offensifs.

Ils doivent aussi :

— inciter à une action immédiate;

— exploiter un fait exact;

— promettre un avenir meilleur (paix, justice, bien-être).

La publicité communiste est *double*. Elle s'adresse (a) aux militants, (b) aux masses. La publicité à l'adresse des masses présuppose la publicité à l'adresse des individus. Le contenu de ces deux formes de publicité est le même, la présentation diverse. La première (a) est avant tout doctrinale et vise à enseigner le maniement de la seconde (b).

Le lancement de la campagne

Toute campagne électorale (législative ou municipale) a pour objectif d'attirer des voix des électeurs non-communistes qui sont mécontents, à quelque titre que ce soit, des représentants sortants. Il faut donc leur faire comprendre que :

1) les élections sont l'unique moyen légal et immédiatement efficace d'exprimer leurs critiques et leur mécontentement;

2) seules les voix données au P.C. sont efficaces (elles « leur » donnent une leçon, elles permettront « que ça change »);

3) l'action anticommuniste n'est qu'une diversion des « coupables » pour détourner la juste colère des « victimes ».

Cela posé, le problème fondamental revient à *mobiliser les militants*. Cette tâche échoit aux organisations de base qui établissent des plans de mobilisation.

Les plans de mobilisation.

Ces plans sont doubles : territoriaux d'une part, stratifiés d'autre part. Les plans territoriaux visent la mobilisation locale, les plans stratifiés, l'intervention adaptée à chaque couche sociale isolée. Ces plans doivent amener l'exploitation rationnelle de la principale force à la disposition

de la publicité du parti : le lien entre militants et population, entre militants et leurs milieux. En principe, ces liens ne doivent jamais être mis en évidence.

La ligne politique de la campagne fixée, tout le reste n'est que questions d'organisation et de tactique.

La tactique générale.

Surtout sur le plan territorial, la tactique peut se résumer ainsi :

— faire converger les efforts sur un seul point, mais sur un point capital, c'est-à-dire sur un point où le P.C. a les plus grandes chances d'obtenir les meilleurs résultats numériques;

— représenter la campagne électorale donnée comme « décisive »;

— contraindre tous les non-communistes à la défensive.

L'organisation de base assigne à chaque militant, selon sa qualification, un petit groupe bien déterminé d'électeurs « à travailler ». Ce « travail » est sans cesse contrôlé, corrigé et dirigé.

L'organisation (le dispositif).

Dans chaque secteur électoral est constitué un comité électoral, émanation d'une organisation de base du P.C. (cf. plus loin). L'action électorale de l'organisation de base (cellule ou section) ne s'arrête point à la constitution des comités.

Il est prescrit à toutes les organisations de base de discuter le programme électoral pour en tirer une gamme de mots d'ordre adéquats aux conditions locales (tout en ne déviant jamais du rapport électoral du secrétariat général du P.C.I.) et de les transmettre aux comités. Il s'agit de présenter aux électeurs concrètement et systématiquement les thèmes principaux du programme, de les amener à raisonner d'une certaine façon. Aussi, pour le compte des comités de secteur électoral, l'organisation correspondante du P.C. a à remplir *dans l'ordre* les tâches suivantes :

Tâche n° 1. — a) assurer à l'action électorale une direction unitaire, sévèrement hiérarchisée et basée sur des militants « chefs de dizaine » (capo gruppo di dieci). Ces chefs de dizaine sont responsables, ce sont des contrôleurs contrôlés; le P.C.I. en dispose en tout d'environ 150.000;

b) étudier le corps électoral local et en déterminer les éléments fluctuants et perméables;

c) mobiliser le plus grand nombre possible d'activistes;

d) préparer le travail capillaire.

Tâche n° 2. — a) organiser des réunions publiques de cellule et de section, réunions surtout destinées aux militants;

b) dénoncer solennellement, dès l'ouverture de la campagne électorale, les « inadmissibles pressions gouvernementales, cléricales et patronales »;

c) introduire des partisans sûrs dans les comités électoraux des partis non-communistes;

d) insérer l'action des comités électoraux communistes dans l'action des partis non-communistes dès qu'un point du programme de ceux-ci le permet, afin d'éteindre l'impact de ces partis sur l'électorat local;

e) diriger l'effort des comités sur les « neutres » en flattant leurs intérêts immédiats, quels qu'ils soient.

Tâche n° 3. — Mise en route du travail capillaire (cf. plus loin).

Bref : tout militant se voit assigné une tâche double :

— un travail général d'organisation et de propagande;

— le « corps à corps » avec un nombre déterminé d'électeurs.

Comme le P.C.I. compte environ 2.500.000 inscrits, le mot d'ordre est : « un communiste doit travailler en moyenne douze électeurs ».

Les objectifs

Les objectifs de la campagne électorale sont fixés *plusieurs mois à l'avance* par la direction du P.C.I., compte tenu :

1) de la situation internationale;

2) de la situation nationale;

3) des possibilités du P.C.I. tant dans le parti même que dans les organisations infiltrées (organisations de masse, économiques, coopératives, syndicales, culturelles, récréatives, sportives, etc.).

La préparation des objectifs.

Six mois avant la date des élections, la section centrale électorale de la direction du P.C.I. (Sezione centrale elettorale : S.C.E.) envoie aux fédérations des provinces et aux responsables des sections électorales de ces fédérations des circulaires très détaillées d'organisation et d'orientation. En effet, l'expérience a prouvé qu'une campagne électorale ne réussit vraiment que si elle est préparée de longue main. Au reçu de ces circulaires, chaque fédération élabore un « plan de bataille » soumis au S.C.E. qui l'approuve ou le modifie.

Chaque plan de bataille d'une fédération doit comporter obligatoirement l'étude détaillée des points suivants :

1. les moyens matériels de propagande dont elle dispose et dont elle a besoin (cf. plus loin);

2. l'agitation prévue de « revendication des travailleurs »;

3. les réunions prévues dans les divers milieux sociaux en distinguant soigneusement entre : artisans, petits paysans, petite bourgeoisie, intellectuels, fonctionnaires, etc.;

4. les réunions et mots d'ordre prévus pour la défense des intérêts locaux;

5. l'activité des membres communistes et socialistes des conseils municipaux;

6. les initiatives des municipalités communistes et socialistes;

7. l'état des organisations de masses;

8. les perspectives et essais d'alliances.

Ces divers plans permettent à la S.C.E. d'élaborer à son tour ou améliorer les instructions envoyées aux fédérations et aux organisations de masses.

Les instructions de la S.C.E. aux fédérations.

Une fois posé que la publicité du parti ne doit être « ni générale, ni abstraite », qu'elle doit le plus possible se présenter comme « une documentation sur des cas précis », elle doit obligatoirement porter sur :

a) l'impérialisme américain et ses laquais italiens;

b) la préparation à la guerre d'agression par cet impérialisme et ses laquais;

c) la misère et les abus administratifs;

d) l'appauvrissement absolu de la classe ouvrière et la détérioration croissante de toute l'économie italienne;

e) la crise organique des classes moyennes

et les exactions fiscales (du poujadisme avant la lettre).

Systématiquement, le plus grand soin est donné aux intérêts locaux et particularistes des provinces : il y a là une constante de l'action communiste en Italie. Selon les instructions de la S.C.E., la publicité variera aussi bien selon les régions que selon les milieux visés. Il faut montrer que seul le P.C.I. connaît à fond les problèmes propres aux régions et catégories sociales dont le mécontentement doit être constamment entretenu et exploité.

La S.C.E. insiste pour qu'aucune catégorie — du moment qu'elle est efficace (anche poco numerosa ma efficace) — ne soit négligée, et les fédérations sont instamment invitées de ne pas diluer l'action fondée sur la défense d'intérêts économiques particuliers dans des réunions d'agitation générale. La tactique de réunions « différenciées » doit prendre corps, en outre, dans un appui concret donné à toute manifestation anti-gouvernementale. Bref : il faut lier systématiquement toute campagne électorale aux conflits de travail et aux aspirations des milieux sociaux à conquérir.

Les élections doivent prendre une *allure plébiscitaire* : le vote doit être présenté comme l'expression d'un NON de principe à l'ordre existant quand il s'agit de travailleurs, d'un NON de principe aux abus des « gouvernants cléricaux » quand il s'agit de la petite bourgeoisie.

La S.C.E. prescrit que la publicité du parti insiste auprès des alliés de la démocratie chrétienne à souligner leurs intérêts communs avec le P.C.I., à souligner ce qui les oppose à celle-là.

Enfin, la S.C.E. exhorte : le travail capillaire, la sérénité indispensable de la campagne.

Les instructions de la S.C.E. aux organisations de masses.

Les principales organisations de masses, émanations du P.C.I., sont : la C.G.T., l'Union des femmes, la Ligue des communes démocratiques, l'Institut national confédéral d'assistance, les Comités de renaissance, les Associations paysannes, la Confédération de l'artisanat italien, l'Union sportive populaire, le Comité d'éducation populaire, le Convent national des contribuables, le Conseil permanent de défense de l'enfance, le Congrès de la culture populaire, etc., sans parler des filiales directes du Parti comme les Jeunesses communistes, les Partisans de la paix, les Comités de chômeurs, les services publics des municipalités aux mains des socialo-communistes.

Ces organisations de masses reçoivent les directives électorales directement de la S.C.E. pour entraîner leurs membres à une participation active à la campagne électorale et pour coordonner leurs activités. Il est interdit d'exonérer les militants communistes de leur activité dans ces organisations pendant toute la durée de la campagne électorale car ces organisations sont précisément pour eux un substratum tout fait. En effet, au sein de ces organisations, l'action est d'emblée « stratifiée », « différenciée » par catégories sociales ou d'intérêts.

Les militants sont invités à se borner dans ces organisations à la diffusion des mots d'ordre généraux du P.C.I. sans jamais le désigner trop ouvertement. Ils doivent utiliser ces organisations comme points de départ pour le travail capillaire.

L'action des sections et des cellules

L'organisation locale du P.C.I. — la section subdivisée en cellules — dispose de plusieurs moyens d'action.

L'action matérielle.

La section utilise le matériel envoyé par la S.C.E. via la fédération et en fabrique également en tenant compte des besoins locaux. Ce matériel est le suivant :

Le tract (il volantino) :

Texte très simple portant sur une seule question et destiné à un milieu déterminé ; il en est fait l'usage maximum. Le tirage doit être limité, local, rapide et fréquent. Les tracts sont distribués par les militants désignés pour « travailler » le milieu visé et doivent permettre le « corps à corps » (conversation individuelle). Souvent, la convocation à une réunion se confond avec le tract. Il est déconseillé catégoriquement d'utiliser les tracts « à la jetée » (pertes trop grandes, action non différenciée).

Le dépliant (il pieghevole) :

Tract plus long consacré à une seule question, de préférence illustré et comportant trois ou quatre parties.

L'affiche (il manifesto) :

Placard étudié selon les enseignements de la publicité scientifique (dimensions, couleurs, dispositions, etc.) ; doit faire appel à l'ensemble de la population et contenir un mot d'ordre unique. Sa présentation doit le distinguer systématiquement des affiches des partis non communistes. Plus elle est simple, plus elle est efficace. Aux environs des affichages doit se tenir un militant pour engager le « corps à corps » dès qu'il y a attroupement (la même instruction vaut évidemment pour les affichages non communistes).

L'écrit (il manifesto scritto a mano) :

Papier de couleur vive et plus claire que le texte écrit ; chaque mot doit être d'une autre couleur et chaque lettre bien découpée. Chaque cellule reçoit des instructions précises pour en fabriquer.

La gravure (il manifesto a linoleum) :

Dessin très simple et texte concis découpés sur linoléum ; chaque cellule reçoit des instructions précises pour en fabriquer.

Les journaux muraux (i giornali murali) :

Très utilisés et obligatoires pour toute section. Consistent en des coupures de journaux du parti (textes et photographies) et de brefs commentaires collés sur du contreplaqué (sous vitrine ou non) toujours exposés aux mêmes endroits très fréquentés. Le journal mural met en relief le fait le plus important de la semaine de la vie locale, nationale et internationale (il change toutes les semaines) ; comporte toujours des attaques directes contre les dirigeants locaux non communistes, des plaintes, des suggestions et un mot d'ordre. But principal : faire ressortir que seul le P.C.I. s'occupe des intérêts locaux. Des instructions précises sont données pour leur emploi.

Les journaux de quartier ou d'usine (i giornaletti di rione) :

Contenu analogue aux journaux muraux, mais rédaction dans la forme des bulletins de paroisse. Se sont avérés être les meilleurs instruments d'« unité ouvrière » ; distribution « différenciée ».

Le bulletin (il bolletino interno) :

Dépliant à l'usage exclusif des militants avec entête du journal de la fédération.

L'inscription :

Les inscriptions se font par des équipes sur les murs et sur les routes. Répètent toujours un même mot d'ordre en le dosant et en l'espaçant (exemple : samedi — samedi ? — samedi tous — tous à la mairie).

L'action humaine (le travail capillaire).

L'action humaine se caractérise surtout par le travail capillaire. Ce travail consiste dans un ensemble d'actions permettant de pénétrer partout et par contact humain direct (porte à porte, conversations, veillées, etc.) ; actions dirigées hiérarchiquement dans le temps et dans l'espace

par la section. Ce mode de pénétration s'est avéré être de loin le plus efficace pour toucher les couches populaires apolitiques et a été rendu obligatoire par la S.C.E. pour toutes les organisations de base. Son maniement est simple et n'exige guère de spécialisation (orateurs professionnels, théoriciens, frais, etc.) : en effet, chaque militant travaille son milieu et son milieu seul.

Tout l'appareil du P.C.I. est adapté pour donner à l'action capillaire la plus grande efficacité. Il s'agit somme toute de micro-propagande intensive.

Sous le contrôle de la section ou de la cellule, chaque militant ou chaque cellule se voit attribuer la charge de deux ou trois rues, de deux ou trois maisons : en fin de compte, chaque militant, selon ses fréquentations et ses qualités, est chargé de « travailler » un nombre bien déterminé de familles ou de foyers.

La S.C.E. a élaboré un cours spécial élémentaire pour faciliter ce travail qui, répétons-le, touche essentiellement les non-communistes. Les instructions de détail sont fournies par la section centrale de presse et de propagande (Sezione centrale stampa e propaganda : S.C.S.P.) de la direction du parti. Elles peuvent se résumer comme suit : « toujours, partout, à toute occasion le militant doit faire sans cesse de la politique i.e. se manifester en tant que communiste ».

L'action humaine revêt trois aspects principaux :

- ne pas fuir le « corps à corps » ;
- provoquer le « corps à corps » directement ;
- provoquer le « corps à corps » indirectement ;

1) NE PAS FUIR LE CORPS A CORPS. — Le militant doit se manifester ouvertement dans sa vie courante : à l'atelier, au marché, au café, dans le train, etc. Il doit prendre prétexte de tout pour critiquer et attaquer le régime et en minimiser toutes les réalisations. Il ne doit jamais craindre d'être taxé de « politicard ».

2) PROVOQUER LE CORPS A CORPS DIRECTEMENT. — C'est surtout la méthode du porte à porte (distribution de convocations, de journaux, de tracts permettant d'engager des *conversations obligatoirement amicales et courtoises* : raconter une réunion, commenter tel incident déplorable local, tel événement politique, etc.).

En Italie, pour la campagne de la collecte de signatures pour la « paix », il n'y eut littéralement pas une seule maison, pas une seule porte à laquelle il n'a pas été frappé.

Le porte à porte sert surtout aux pétitions d'intérêt local — en effet, le P.C.I. met l'accent sur l'action municipale : « *qui tient les villes, tient le pays* »...

Le porte à porte sert avant tout « à pondre une idée dans la tête des gens ».

La plus large initiative est laissée aux militants mais la S.C.S.P. est formelle sur un point : jamais les discussions ne doivent dégénérer en dispute

Un thème permanent et obligatoire de l'action capillaire directe est d'expliquer inlassablement aux électeurs le fonctionnement des opérations électorales (le P.C.I. a perdu beaucoup de voix par annulation de bulletins dans de nombreuses régions arriérées).

En principe, *c'est toujours le même militant qui « travaille » les mêmes familles* : ainsi se créent nolens volens des rapports humains utiles au parti et au militant qui apprend à « ajuster son tir ».

3) PROVOQUER LE « CORPS A CORPS » INDIRECTEMENT. — Ce sont essentiellement les réunions de cohabitants (*riunione di caseggiato*) et les veillées. Ce ne sont point des réunions formelles et officielles : ce sont des entretiens vespéraux entre voisins et auxquels même les plus humbles sont invités. Le soir, le militant invite chez lui ou dans la cour ses amis et ses relations à « bavarder ».

Les instructions de la S.C.S.P. sont ici formelles : ces réunions ne doivent jamais être des réunions de militants ni se tenir dans des locaux du parti. Cela se passe « à la bonne franquette » : l'ami récalcitrant est amené de force mais en riant. Le militant parle le plus familièrement possible, puis la discussion s'engage. Chaque invité est poussé à parler, à *se faire valoir* : ses paroles sont prises ostensiblement en considération et des comptes rendus nominaux de ces soirées paraissent dans les journaux de quartier... Ces veillées doivent se faire avec « la partie incertaine du corps électoral » et être suivies de conversations individuelles avec chacun des présents, conversations adaptées aux intérêts et aspirations de chaque individu.

Pour cet aspect particulier de l'action capillaire, la S.C.E. prescrit l'étude préalable des familles invitées et y voit le complément indispensable du porte à porte.

L'action visuelle (les films).

L'action capillaire est renforcée par l'utilisation systématique d'appareils de projection : ainsi l'attraction se joint à la propagande visuelle et transforme les veillées en spectacles. Cette méthode de pénétration communiste a été expérimentée en Chine avant d'être étendue à l'Italie... Les projections facilitent également l'organisation de cycles de conférences, etc.

Chaque fédération dispose d'un réseau de projecteurs. Matériel et films sont fournis par la section centrale diffusion et presse de la direction du P.C.I. Pendant la campagne électorale, cette action visuelle est très importante.

Chaque fédération doit fournir à la section centrale :

- un plan de roulement du matériel de projection ;
- former des militants manipulateurs ;
- familiariser les cellules avec ce matériel ;
- tourner des bandes d'intérêt local ;
- utiliser ce matériel en faisant appel aux organisations de masses (surtout l'Association U.R.S.S.-Italie, les syndicats, les partisans de la paix, etc.) ;
- désigner un camarade responsable des projections.

Les films sont utilisés très largement, surtout dans le Midi et les îles où la population est la plus perméable à la propagande visuelle. D'un instrument provisoire de propagande électorale, la projection est devenue un instrument de propagande permanente. La direction du P.C.I. produit actuellement d'innombrables bandes de court métrage et des actualités bi-hebdomadaires (*Cronache d'oggi*) projetées régulièrement aux veillées, garnies de commentaires ad hoc et vendues pour... 400 liras ! Grâce au travail de la section spéciale « *Filmotecnica* », chaque projecteur de section est équipé d'une boîte de 4 à 24 bandes les plus diverses (politiques, culturelles, comiques). Le succès est énorme ; « Le P.C. nous apporte le ciné ». Aujourd'hui, les projections sont inséparables des réunions électorales du P.C.I. : elles sont commentées, chantées, reprises en chœurs, scandées. Elles permettent d'amorcer des veillées : le propagandiste arrive chez « ses amis » avec sa boîte — grosse curiosité — on

appelle les voisins — projection — commentaires — discussion, et le tour est joué à la satisfaction de tous les participants.

En outre, pour toutes les formes d'action électorale, des détails sont régulièrement fournis aux sections par *l'Unità*, *Il taccuino del propagandista*, *Le vie nuove* et *Il quaderno dell'attivista*.

Les comités électoraux

Généralement, les cellules d'une section ne correspondent pas aux secteurs électoraux; mais même si attribution territoriale de l'organisation de base du P.C.I. et secteur électoral coïncident, le P.C.I. organise un comité électoral par secteur. Ces comités sont donc distincts des organisations de base mais en sont des émanations directes. Un comité comprend en général au moins sept militants choisis parmi les plus actifs, dont obligatoirement une militante; des sympathisants sûrs sont admis. C'est la commission électorale de la section du parti qui désigne les chefs des comités de secteur; ce sont généralement les secrétaires de cellule; ils sont responsables.

La S.C.E. distribue comme suit les tâches entre les membres d'un comité électoral de secteur :

Membre n° 1. — diffusion de *l'Unità*.

Membre n° 2. — distribution du matériel de propagande; direction de l'action capillaire.

Membre n° 3. — propagande auprès des femmes (très important).

Membre n° 4. — organisation des souscriptions pour le fonds électoral; contrôle financier.

Membre n° 5. — journaux muraux; journaux parlés (mobilisation des TSF pour diffuser les discours des « chefs »); inscriptions, etc.

Membre n° 6. — surveillance des adversaires; liaison avec la commission électorale de la section.

Membre n° 7. — Président du comité électoral :

- fixe le siège du comité, organise une permanence et un dépôt de matériel;
- se procure la liste des électeurs du secteur et en fait faire des copies;
- constitue les équipes et coordonne et contrôle leur action;
- démarque sur la liste électorale : a) les militants; b) les partisans; c) les incertains; d) les adversaires; e) les inconnus;
- dirige et concentre toute l'action sur les incertains;
- assiste au dépouillement;
- désigne les scrutateurs;
- assure la liaison avec les candidats;
- organise des fêtes « joyeuses et allègres ».

L'exploitation des listes électorales permet au comité d'organiser rapidement un réseau local de points d'appui. Avec les militants non activistes le comité se borne à maintenir un simple contact; avec les incertains, localisés, le comité organise des contacts humains (3 à 5 visites dans la période préélectorale !): chaque activiste tient le comité informé de son travail et ne quitte littéralement plus les incertains dont il a la charge quand approche le grand jour.

Bref, toute l'activité très importante des comités est basée sur une pièce maîtresse : la liste électorale qui fournit des listes « d'incertains » avec adresse et profession — ce qui facilite énormément le « corps à corps » et la mobilisation territoriale et « stratifiée ».

Finalement le plus grand soin est apporté à populariser les symboles du P.C.I. (en effet, ces symboles sont l'étoile, la faucille et le marteau; les symboles des socialistes étant le soleil, le livre ouvert et la faucille et le marteau...).

Pendant le scrutin, le rôle des comités est capital : par ordre de la S.C.E. :

1) — il contrôle le déroulement régulier des opérations de vote;

2) — il contrôle qu'aucune propagande ni pression ne s'exerce aux alentours des bureaux de vote;

3) — il veille que les représentants des candidats du P.C.I. ne quittent jamais les bureaux de vote sans y être préalablement remplacés et il organise relève et ravitaillement;

4) — il informe incessamment la commission électorale de la section du déroulement du scrutin et du dépouillement;

5) — il veille que nulle pression ne s'exerce le jour de l'élection sur les électeurs (lettres, télégrammes, etc.);

6) — il s'assure que nulle activité de propagande ne se déroule dans les églises;

7) — il assure le transport des sympathisants et inscrits malades ou isolés;

8) — il dénonce systématiquement le moindre manquement aux autorités judiciaires compétentes.

Un point d'honneur est mis pour que la presse communiste puisse publier les résultats avant leur proclamation officielle.

Les grandes réunions électorales

(I comizii)

Il appartient aux fédérations d'établir le plan des grandes réunions à tenir dans les diverses communes de la province. Ce plan est établi plusieurs semaines d'avance. Le plus grand soin est donné pour ne jamais avoir l'air d'improviser. Chaque grande réunion est donc préparée dans les moindres détails, surtout dans les bourgades aux populations ombrageuses (« nous ne sommes pas assez bons pour eux ») : l'assistance est assurée, les interventions distribuées, la salle décorée, etc.

La S.C.E. envoie à chaque fédération deux ou trois orateurs professionnels; le reste devant être fourni par les fédérations elles-mêmes. Quant aux candidats, ils sont tenus de visiter toutes les communes de leur circonscription. Ils doivent concentrer leurs efforts à polémique contre les autres sortants uniquement sur des points précis de leur comportement pendant la législature précédente.

Les fédérations contrôlent les résultats des grandes réunions. Les instructions données aux orateurs sont toujours les mêmes :

- être clairs et concis;
- savoir poser des questions spectaculaires et précises;
- opposer tel point d'un programme adverse au comportement réel de ce parti;
- reprendre les mots d'ordre reçus de la S.C.E.

Chaque fédération est tenue de fournir d'avance aux orateurs une documentation précise et détaillée sur toutes les questions d'intérêt local pour les auditoires non communistes.

Les contradicteurs du P.C.I. doivent assister à toutes les grandes réunions non communistes; ils sont tenus de poser des questions précises qui contraignent l'adversaire à se battre sur le terrain choisi par le P.C.I. et qu'ils connaissent à la perfection. Les chevaux de bataille sont invariablement « les abus et la corruption des gouvernants cléricaux et la course à la guerre ». L'exploitation des poubelles est méthodique (vie privée des candidats non communistes, cas de favoritisme, carences, etc.). Bref : la campagne électorale communiste doit prendre l'allure d'une « campagne nationale de moralité publique »... contre « les pourris ».

Chaque grande réunion publique est entourée

de travail capillaire : avant et après (les arguments sont discutés, les interventions appréciables, etc.). Il en va tout de même pour les réunions publiques adverses : en outre, les militants présents doivent faire autour d'eux des remarques insinuantes et malveillantes, et les contradicteurs sont tenus d'opposer « la triste réalité à la rhétorique vide de l'orateur ».

Les cours spéciaux de propagandistes électoraux

Les fédérations et les sections sont tenues d'organiser des cours spéciaux pour propagandistes électoraux plusieurs mois avant la campagne. Ces cours n'ont rien de commun avec les écoles du parti. Ils utilisent méthodiquement les enseignements tirés des campagnes précédentes et se bornent aux problèmes locaux. Chaque cours dure environ trois jours et traite obligatoirement les sujets suivants, selon un schéma établi par la S.C.E. :

- qu'est la propagande, quel est son but;
- les mots d'ordre;
- la propagande écrite;
- les publications du parti, leur utilisation;
- les journaux muraux;
- la différenciation de la propagande selon qu'il s'agit d'élections, de recrutement ou de confirmation d'adhésions (tesseramento);
- la propagande orale;
- les réunions publiques;
- les conférences;
- les veillées;
- les projections;
- l'initiative propagandiste.

En outre, la section centrale presse et propagande de la direction du P.C.I. édite une revue spéciale, largement diffusée pendant les campagnes électorales : *Il propagandista*, hebdomadaire mettant les événements « prédigérés » à la disposition des propagandistes capillaires (commentaires, dialogues-types, documentation, conseils, faits, etc.).

Les brigades

Depuis 1946, toutes les campagnes électorales ont montré que les succès du P.C.I. sont liés au développement du mouvement syndical et des organisations de masses. Aussi, le P.C.I. fait-il en ce sens un très grand effort dans les localités à faible vie syndicale, surtout dans le Midi et les îles, en s'appuyant sur des « pionniers » (costruttori) choisis de préférence parmi des militants originaires de ces localités. Ces pionniers s'installent sur place et y travaillent normalement en formant des brigades sous la direction responsable d'un chef envoyé d'une province où les organisations de masses et du parti ont déjà atteint un haut niveau d'efficacité : ce sont des fonctionnaires du parti en mission, n'ayant d'autre préoccupation que l'accomplissement de leur tâche organisationnelle.

Les brigades reçoivent des provinces « avancées » moyens techniques (documents, brochures, affiches, voitures, motocyclettes, essence, etc.) et financiers. Il s'agit somme toute de véritables essayages placés sous l'autorité exclusive des fédérations locales (fédération locale du P.C.I. ou organes directeurs provinciaux des organisations de masses). L'activité des brigades n'est donc pas autonome : ce sont des instruments mis par une fédération riche à la disposition d'une fédération pauvre. Les chefs de brigades d'une

province se réunissent deux fois par mois au siège de la fédération pour échanger leurs expériences, recevoir des instructions, etc.

Pendant les campagnes électorales, ces brigades forment pour ainsi dire les équipes volantes et de secours des fédérations.

Les C.D.S.

Le dernier rouage de l'appareil mis en marche pour la campagne électorale par le P.C.I. sont les C.D.S. (Centri diffusione stampa) ou centres de diffusion de la presse du parti. Contrôlés par la section centrale presse et propagande de la direction, un rôle considérable est joué pendant les élections par les C.D.S. des fédérations. Ils assurent la fourniture suffisante de matériel de propagande et sa distribution rapide et continue aux sections (dépôts, ventes, transports, expositions, etc.).

Les C.D.S. ont l'exclusive de diffusion de *l'Unità*, *Vie nuove*, *Noi donne*, *Il Lavoro*, *Pattuglia*, *Il calendario del popolo* et *Realtà sovietica*.

La tâche d'un C.D.S. fédéral est avant tout d'assurer l'utilisation maximale du matériel imprimé de propagande, d'en empêcher l'embouteillage et le bouillon.

Chaque section nomme pour la durée de la campagne électorale un correspondant permanent du C.D.S. fédéral. Ce correspondant gère les fonds de presse de la section.

Les fonds de presse (qu'il s'agisse de la fédération, de la section ou de la cellule) sont *indépendants* des fonds d'administration et des fonds électoraux. En effet, la diffusion de la presse du parti est appelée à survivre à la campagne électorale à proprement parler. Il est strictement interdit d'utiliser les fonds du C.D.S. pour des fins électorales, même pour des financements urgents à remboursement rapide. Par contre, les fédérations doivent envoyer *immédiatement* toutes les sommes perçues au titre du C.D.S. aux administrations des journaux du parti.

Selon les instructions de la S.C.S.P., les C.D.S. et leurs correspondants doivent :

- a) coordonner la diffusion et la distribution de la presse du P.C.I. dans toutes les cellules;
- b) se rendre une fois par semaine à la fédération et retirer les « bouillons »;
- c) faire figurer aux journaux muraux un exemplaire de toute nouvelle publication du parti;
- d) tenir par publication un registre émarginé des exemplaires reçus et des exemplaires remis ou vendus aux diffuseurs, avec indication des prix et des rabais consentis aux fédérations;
- e) verser régulièrement toutes sommes reçues;
- f) tenir registre des usines, cercles, clubs, associations, entreprises, salons, bars, cafés, hôtels, restaurants et tous autres lieux publics de la région.

*

Voilà l'énorme appareil qui assure au P.C.I. une pénétration remarquable. Mentionnons encore qu'après les élections, chaque section étudie les résultats obtenus pour décider de la création ou de la suppression de cellules.

A. DORMONT.

[Cet article est la synthèse d'une très longue étude publiée dans le premier numéro de « Problemi del comunismo e del socialismo » (Milan, février 1956) et fondée sur l'étude de 164 circulaires confidentielles intérieures du Parti communiste italien.]

Les accusations infamantes contre les dirigeants socialo-communistes italiens

DEPUIS plus de deux ans — diffusées par des tracts, placardées aux murs, reproduites par de nombreuses publications, reprises par d'innombrables orateurs — des accusations graves et infamantes sont lancées inlassablement contre de nombreux dirigeants socialo-communistes par le Comité de défense nationale contre le totalitarisme, dirigé par Edgardo Sogno (1).

Depuis plus de deux ans, le Parti communiste italien et le Parti socialiste italien se taisent; depuis plus de deux ans, ils admettent ainsi la justesse des accusations. Quelles sont-elles? Les voici par ordre alphabétique des incriminés.

LONGO Luigi. — N° 2 du P.C.I., député. Accusé d'avoir été en contact avec l'OVRA (police politique du régime fasciste) pendant la durée de la guerre civile d'Espagne alors qu'il était inspecteur des brigades internationales, et d'avoir été sauvé par l'OVRA alors qu'interné au camp du Vernet (France) il devait être livré à la Gestapo.

LOMBARDI Carlo. — Député P.C.I., accusé d'avoir été condamné le 2 juillet 1921, à Voghera, à vingt ans de travaux forcés pour complicité d'assassinat et tentative d'homicide.

MORANINO Francesco. — Député P.C.I., accusé d'avoir fait fusiller, le 26 novembre 1944, un groupe de cinq partisans antifascistes (mission Strassera); et d'avoir fait fusiller, en décembre 1944, les femmes Santucci et Francesconi, épouses de deux membres dudit groupe de partisans.

MOSCATELLI Vincenzo. — Membre du Comité central du P.C.I., député; accusé d'avoir dénoncé, en novembre 1930, à l'OVRA : 25 militants antifascistes de la région de Parme; 114 militants antifascistes de la région de Bologne; 18 militants antifascistes de la région de Ferrare, permettant ainsi la liquidation de l'organisation clandestine antifasciste de la province d'Emilie-Romagne, dont les membres furent arrêtés et condamnés aux travaux forcés.

NENNI Pietro. — N° 1 du P.S.I., député; accusé d'avoir publiquement approuvé, en tant que membre fondateur du fascio de Bologne, le sac de l'Avanti survenu en avril 1919, alors qu'il avait déclaré le 17 novembre 1944 à l'agence nord-américaine I.N.S. qu'il avait rompu toutes relations avec Mussolini en janvier 1919; accusé d'avoir dénoncé à la police fasciste de Milan Giacinto Serrati, concurrent de Nenni à la rédaction de l'Avanti. Cette accusation a été publiquement confirmée à l'époque par Giacinto Serrati (cf. *Avanti* du 4 décembre 1923) et par Mathias Rakosi (cf. *Ordine Nuovo* du 3 janvier 1924).

D'ONOFRIO Edoardo. — Membre du Comité central du P.C.I., chef du bureau des cadres, député; accusé d'être, en tant que colonel soviétique chargé de la surveillance des prisonniers de guerre italiens en U.R.S.S., co-responsable de la mort de 80.000 de ces prisonniers.

PELLEGRINI Giacomo. — Secrétaire régional P.C.I. de Vénétie, sénateur; accusé de s'être mis

spontanément, en janvier 1939, au service de l'OVRA à Gênes; d'avoir dénoncé les missions clandestines de l'émissaire antifasciste Velio Spano en Italie du Sud; et d'avoir fait arrêter l'émissaire du P.C.I. Dirce Scarazzati.

ROASIO Antonio. — Secrétaire régional P.C.I. d'Emilie, député; accusé d'avoir tué, le 18 février 1926, pour des raisons non politiques, l'industriel antifasciste Giovanni Rivetti.

ROSSINO Giacomo. — Secrétaire fédéral P.C.I. de La Spezia; accusé d'avoir été condamné, le 2 mars 1940, pour espionnage en faveur de l'U.R.S.S.

SECCHIA Pietro. — Jusqu'en 1955, n° 2 du P.C.I., secrétaire régional de Lombardie, député; accusé d'avoir été, de 1928 à 1930, agent de l'OVRA et d'avoir dénoncé à l'OVRA, le 28 avril 1931, alors qu'il était chef de l'organisation clandestine du P.C.I., dix-neuf militants qui furent tous condamnés à des peines de travaux forcés variant de seize à un an.

TOGLIATTI Palmiro. — N° 1 du P.C.I., député; accusé d'avoir eu, de février 1929 en août 1930, des contacts constants avec l'OVRA par l'intermédiaire d'un membre de la police fasciste, l'agent double Eros Vecchi; d'avoir délibérément liquidé des cadres du P.C.I. en les envoyant en mission en Italie après en avoir informé l'OVRA par Eros Vecchi. Ainsi, les responsables Camilla Ravera, Pietro Tosin et Ergenite Gili furent arrêtés et condamnés respectivement à quinze, quatorze et dix ans de travaux forcés. En outre, d'avoir ordonné le meurtre de Vecchi quand le contact entre lui et celui-ci fut dénoncé par deux membres du bureau politique du P.C.I. : Alfonso Leonetti et Paolo Ravazzoli; et d'avoir ordonné le meurtre du secrétaire du P.C.I., Pietro Tresso, qui l'avait accusé d'être « un misérable qui déshonore le communisme ».

TREBUCCHI Alessandro. — Général de corps d'armée, plusieurs fois proposé par le gouvernement italien pour prendre le commandement du secteur Europe-Sud du NATO; accusé d'être, depuis, le 8 novembre 1943, agent du P.C.I. qui, en échange, le couvrit quand il devait être jugé pour crimes de guerre par le tribunal militaire de Marseille.

VIDALI Vittorio. — Secrétaire régional P.C.I. de Trieste, accusé d'avoir tué pour des raisons non politiques, en 1928, au Mexique, l'étudiant antifasciste Julio Meda dont il épousa la veuve; et d'avoir tué de ses mains à Alcalá de Henares le chef du P.O.U.M., Andrés Nin.

**

Le Comité de défense nationale contre le totalitarisme, après avoir rappelé que l'actuel rédacteur en chef de l'*Unità*, Davide Lajola, avait été un fanatique militant fasciste jusqu'en automne 1944, a publié la liste suivante de parlementaires communistes se trouvant sous le coup de poursuites judiciaires pénales (cf. *Pace e libertà*, janvier 1955, p. 10) :

Députés communistes et députés socialistes nenniens : Mario Alicata, Giorgio Amendola, Mario Angelucci, Torquato Baglioni, Orazio Barbieri, Vittorio Bardini, Mario Berlinguer, Priamo Bigiandi, Arrigo Boldrini, Giacomo Calandrone, Giuseppe Calasso, Severino Cavazzini, Laura

(1) Le « Comitato di difesa nazionale contro il totalitarismo » (Milan, via Palestro 22) dispose de deux sièges centraux, Milan et Rome, de 26 sections provinciales, de 400 centres d'activistes et de 4.000 centres de diffusion; son organe officiel est la revue bimensuelle « Pace e libertà ».

Diaz, Raffaele di Nardo, Giuseppe di Vittorio, Virgilio Failla, Guido Faletra, Vannuccio Faralli, Carlo Farini, Gisella Floreanini, Elena Gatti, Antonio Giaccone, Dante Gorreri (complicité d'homicide), Luigi Grezzi, Pietro Grifone, Giovanni Grilli, Pietro Ingrao, Gabriele Invernizzi, Renzo Laconi, Giralomo Li Causi, Clemente Maglietta, Andrea Marabini, Concetto Marchesi, Lionello Matteucci, Spartaco Marangoni, Maria Mezza, Mario Montagnana, Silvano Montanari, Aldo Natoli, Giuliana Nenni, Teresa Noce, Giancarlo Paietta, Antonio Pino, Elettra Pollastrini, Mario Ricci, Emilio Rosini, Michele Sala, Sergio Scarpa, Fernando Schiaveti, Giuseppe, Schiro, Santo Semeraro, Giulio Spallone, Giusto Tolloy, Giovanni Tonetti et Tullio Vecchietti.

Sont en outre sous le coup de poursuites judiciaires, indépendantes des accusations énumérées, les députés : d'Onofrio, Moranino, Moscatelli, Roasio.

Sénateurs communistes et sénateurs socialistes nenniens : Severino Bolognesi, Luca de Luca,

Ambrogio Donini, Paolo Fortunati, Mario Giustarini, Ruggero Grieco, Emilio Lussu, Michele Mancini, Piero Montagnani, Celeste Negarville, Antonio Negro, Adolfo Porcellini, Pietro Ristori, Tomaso Smith, Velio Spano.

En outre, sans plus de détail mais sans être non plus démenti, le Comité a accusé : le sénateur P.C.I. Ristori de détournement frauduleux, et le député P.C.I. Ortona d'assassinat.

Dans le domaine « scandales de mœurs », arme à laquelle le Comité a eu également recours, les attaques ont été dirigées contre : Giuseppe Sotgiu, président P.C.I. de la province « Rome », inculpé de proxénétisme et de détournement de mineurs; Gina Borelli, députée P.C.I., ancienne prostituée; Pietro Secchia, inverti; Luigi Longo, ménage à trois.

Quoique ce dernier procédé manque d'élégance, il a été rendu indispensable après que le P.C.I. s'était institué défenseur des mœurs (cf. le scandale Montesi qu'il exploitait pour salir les partis de la coalition gouvernementale).

L'agriculture soviétique en 1955

EN commentant le nouveau plan quinquennal et le bilan économique de 1955, nous signalons que l'agriculture et l'élevage demeurent les points les plus vulnérables du régime bolcheviste. Le P.Q. s'abstient de chiffrer les objectifs qu'on veut atteindre en 1960; le rapport sur les résultats de 1955 est moins avare de chiffres, mais il les présente, une fois de plus, de telle manière que ceux-là mêmes qui ont l'habitude des procédés soviétiques et qui savent, au moins dans une certaine mesure, lire entre les lignes, sont tentés d'abandonner la partie. Nous essaierons pourtant de tirer de ces données embrouillées à volonté le maximum de ce qu'il est possible d'en dégager après un premier examen sommaire.

En dépit des désaveux infligés à Staline, les successeurs restent fidèles à ses méthodes de camouflage et de dissimulation. Ils fournissent ainsi la preuve que leur spectaculaire conversion à des sentiments meilleurs n'est qu'une nouvelle manœuvre. Le « retour à Lénine » n'est qu'une vulgaire feinte. Tant que le gouvernement du pays « planificateur » par excellence se refusera à fournir au monde les données les plus anodines, qu'aucune nation occidentale n'a jamais songé à tenir secrètes et que les maîtres de l'U.R.S.S. diffusèrent eux aussi avec prodigalité jusqu'au début des années 30, on sera en droit de considérer que leurs récentes déclarations ne peuvent être prises au sérieux à aucun point de vue.

Le communiqué publié le 30 janvier dernier sur les résultats de 1955 est plus obscur encore que les précédents quant à l'agriculture et à l'élevage.

Agriculture

En ce qui concerne les cultures, on trouve encore certaines indications susceptibles de fournir une impression d'ensemble. Les deux principales cultures industrielles : coton et betterave à sucre, accusent des résultats sensiblement différents.

La récolte du coton est « légèrement inférieure » à celle de 1954. Elle était, en 1954, de 44 millions de quintaux contre 37,5 millions

en 1950 (fin du P.Q. précédent), et elle aurait dû atteindre, au terme du plan 1951-1955, le chiffre de 60 millions de quintaux. Le progrès n'est donc, au cours du quinquennat écoulé, que d'un peu plus de 10 %, alors qu'on avait prévu un accroissement de l'ordre de 60 %. Le résultat ne représente que les deux tiers des prévisions.

La récolte de la betterave à sucre a augmenté de 54 % par rapport à 1954. Mais, par malheur, on ignore le résultat de 1954, que le rapport de l'an dernier s'est abstenu de communiquer. La récolte de 1953 avait été de 326 millions de quintaux, et le silence quant à 1954 indique que le résultat a été particulièrement défavorable. L'accroissement de 54 % par rapport au chiffre défavorable de 1954 ne signifie donc pas grand chose. On est même en droit de supposer que la récolte de 1955 était inférieure aux 394 millions de quintaux prévus par le P.Q., sinon les dirigeants soviétiques se seraient empressés de communiquer le chiffre absolu. En raisonnant sur cette base, on est amené à conclure que la récolte betteravière de 1954 représente les deux tiers environ d'un chiffre inférieur à 394, soit au maximum entre 250 et 260 millions de quintaux, contre 235 millions en 1950. Le nouveau plan veut l'augmenter de 54 % jusqu'à 1960, mais comme on ignore le point de départ (1955), le nombre de quintaux qu'elle doit atteindre demeure un mystère.

Quant au coton, dont la récolte doit s'accroître de 56 % entre 1955 et 1960, sachant que le résultat de 1955 a été « légèrement inférieur » aux 44 millions de quintaux récoltés en 1954, on peut supposer que l'objectif fixé pour 1960 se situe aux environs de 62 ou 63 millions de quintaux, chiffre à peine supérieur aux 60 millions qu'on avait voulu atteindre dès 1955. On comprend dès lors pourquoi le nouveau P.Q. n'envisage qu'une augmentation fort modeste de la production et de la vente des cotonnades : 5 % pour la production et 6 % pour la vente.

Le camouflage des chiffres absolus indique, comme à l'habitude, que les objectifs fixés par le plan précédent à l'agriculture sont loin d'avoir été atteints. Etant donné que l'année 1955 était la dernière année du quinquennat écoulé et que

le nouveau P.Q. établit ses prévisions par rapport aux résultats de 1955, la dissimulation des chiffres absolus prévus pour 1960 cache encore autre chose : à savoir que ces prévisions sont à peine supérieures à celles fixées en 1950 pour 1955, sinon la direction « collégiale » n'aurait eu aucun motif de se montrer si discrète.

Pour ce qui est des céréales, on l'avoue d'ailleurs noir sur blanc : la récolte céréalière doit être portée à 180 millions de tonnes en 1960, alors qu'on avait déjà promis 182 millions de tonnes pour 1955. Tandis que pour toutes les autres cultures on indique les pourcentages d'accroissement à réaliser en 1960 sans indiquer les chiffres absolus de 1955, on communique, pour les céréales, l'objectif en chiffres absolus sans dire de combien la récolte doit augmenter entre 1955 et 1960. Là encore, il est donc impossible de connaître le résultat exact de 1955. Il faut souligner que nous ignorons depuis 1952 les chiffres relatifs à la récolte céréalière. Voici ce que les communiqués officiels disent depuis six ans :

1950	7,6 milliards de pouds (1)
1951	7,4 milliards de pouds
1952	8 milliards de pouds
1953	« récolte voisine de celle de 1952 »
1954	« plus élevée qu'en 1953 »
1955	« sensiblement supérieure à celle de 1954 »

Si vraiment la récolte de 1955 avait été « sensiblement » supérieure à celle de 1954, on aurait, sans aucun doute, communiqué le chiffre absolu. Nous sommes donc en droit de conclure que la récolte de l'an dernier, plutôt voisine de celle

de 1954, n'excède guère les 135 ou 136 millions de tonnes d'alors. Comme il s'agit de l'estimation de la récolte sur pied, le résultat effectif est inférieur de 20 % au moins; on a donc récolté 110 millions de tonnes au maximum. Or, le deuxième P.Q. avait déjà promis, pour 1937, une récolte céréalière de 110,6 millions de tonnes, et cela pour une population de 163 millions d'habitants, tandis que l'U.R.S.S. en comptera, en 1960, entre 225 et 230 millions!

L'opération Khrouchtchev

En dépit des paroles rassurantes prononcées par Malenkov en août 1953 au Soviet Suprême, la pénurie de céréales dut être avouée cinq mois plus tard par Khrouchtchev en personne. C'est alors que fut lancée la campagne pour le défrichement des terres en Sibérie et au Kazakhstan. Si fragmentaires qu'ils soient, les chiffres aujourd'hui disponibles permettent d'apprécier les résultats obtenus au bout de près de deux ans. En 1953 et 1955, la récolte céréalière a augmenté à peine; peut-être est-elle de 4 ou 5 millions de tonnes supérieure au chiffre de 1953, soit un accroissement d'environ 3 %. Si notre estimation, fondée sur les à-peu-près des trois derniers communiqués, était trop pessimiste, nous insérerions bien volontiers les chiffres plus précis et officiels que les détenteurs du secret voudraient bien nous communiquer. En attendant cette rectification, nous résumons dans le tableau ci-dessous les données les plus caractéristiques (2) :

	1950	1953	1954	1955	
				Réal.	Prév.
Superficie céréal. (millions d'hectares).....	103,3	110,8	116,0	131,0	107,0
Récolte céréal. sur pied (millions de tonnes)....	124,5	131,0	135,0	136,0	182,0
Récolte céréal. réelle (millions de tonnes).....	99,7	104,8	108,0	109,0	146,0
Rendement effectif à l'hectare (quintaux).....	9,6	9,4	9,3	8,3	13,6

Accroissement ou diminution 1950-1955

	Réalisation	Prévision
Superficie céréal.	+ 26,8 %	+ 3,6 %
Récolte céréal.	+ 9,6 %	+ 46 %
Rendement à l'ha.....	- 13 %	+ 42 %

Nous avons calculé la superficie céréalière de 1954 et de 1955 en nous fondant, d'une part, sur l'*Economic Survey of Europe* pour l'année 1953 et, d'autre part, sur le communiqué soviétique du 30 janvier dernier, qui nous apprend qu'en 1955 les emblavures céréalières ont augmenté de 13 % par rapport à 1954 et de 18 % par rapport à 1953. Ce même communiqué indique

que l'ensemble de toutes les cultures s'est accru en 1955 de 19,7 millions d'hectares par rapport à 1954 et de près de 20 millions d'hectares par rapport à 1953. Depuis la campagne de défrichement, l'accroissement est donc le suivant (en millions d'hectares) :

	1953 à 1954	1954 à 1955	1953 à 1955
Toutes cultures	9,2	19,7	près de 29
Céréales	5,2	15,0	20,2

L'effet utile (si l'on ose dire) de l'opération Khrouchtchev 1953-1955 s'énonce donc comme suit :

	1953	1955	
Récolte céréalière			+ 3 % (au maximum)
Superficie céréalière (millions d'hectares).....	110,8	131,0	+ 18 %
Rendement (quintaux)	9,4	8,3	- 12 %
Dotations à l'agriculture (1954 et 1955).....		140 milliards de roubles (3)	
Tracteurs livrés à l'agriculture (1954 et 1955).....		355.000 unités de 15 CV	
Camions livrés à l'agriculture (1954 et 1955).....		238.000 unités	
Combinés autotractés (1954 seulement).....		17.000 unités (4)	
Combinés au total (1954 et 1955).....		83.000 unités	

(1) 1 pou d = 16,4 kg.

(2) Communiqués officiels de janvier de chaque année. En outre, nous utilisons l'*Economic Survey of Europe in 1953* des Nations Unies (p. 267), dont les chiffres n'ont jamais été contestés, par les Soviétiques.

(3) 12.000 milliards de nos francs au cours officiel.

(4) Le communiqué relatif à 1955 indique 46.000 combinés en général, mais ne spécifie pas le nombre des combinés autotractés.

L'opération Khrouchtchev a coûté cher, les chiffres ci-dessus l'attestent. En face de ce coût énorme, le résultat est nul, ou presque. Les hommes par millions, les roubles par centaines de milliards, du matériel en quantités illimitées

ont été jetés dans un gouffre sans fond pour obtenir une récolte céréalière supérieure de 3 %, et encore ce chiffre de 3 % n'est-il dû qu'à notre générosité à nous, car il se pourrait bien que la récolte n'eût pas augmenté du tout...

Elevage

Si la situation de l'agriculture, et notamment celle de la culture des céréales, est inquiétante, celle de l'élevage semble irrémédiablement compromise. Le communiqué du 30 janvier met en évidence les effectifs du cheptel en octobre 1954 et en octobre 1955. Nous y ajoutons, dans le tableau ci-dessous, les effectifs relevés au début de 1953, en octobre 1953, les objectifs que le

plan précédent se proposait d'atteindre à la fin de 1955 et ceux qu'on voulait réaliser en 1933, au terme du premier P.Q. La comparaison n'est pas facile, car — pour mieux camoufler l'échec — les planificateurs ont modifié certaines rubriques. Les chiffres s'entendent en millions de têtes.

	Début 1953	Oct. 1953	Oct. 1954	Oct. 1955	Prév. 1955	Prév. du 1 ^{er} P.Q. pour 1933
Bovins (total)..	56,6	63,3	64,9	67,0	68,6	80,9
dont vaches..	24,3	26,0	27,5	29,2	?	35,5
Porcs	28,5	47,6	51,1	52,1	36,2	34,8
Ovins	109,9 (a)	135,8 (a)(b)	117,5	124,9	160,4 (a)	160,9 (a)

(a) Ovins et caprins. — (b) 114,9 millions d'ovins et 20,9 millions de caprins.

L'élimination des caprins ne permet plus de comparer les résultats avec les prévisions. Le nombre des porcs s'est accru, entre janvier et octobre 1953 d'une manière aussi spectaculaire qu'insolite. Dès lors, aucune comparaison *directe* n'est plus possible. On comptait, en octobre 1955, 124,9 millions d'ovins, soit 10 millions de plus qu'en octobre 1953. En supposant que les caprins, subitement disparus, se soient accrus dans la même proportion, on compterait, en 1955, près de 23 millions de caprins. Les deux espèces réunies totaliseraient alors 148 millions de têtes; mais on avait voulu porter leur effectif à 160,4 millions. Le résultat serait donc de près de 10 % inférieur à l'objectif.

Les effectifs recensés en octobre 1955 représentent les pourcentages suivants :

	des objectifs du dernier P.Q.	des objectifs du premier P.Q.
Bovins (total)..	97,7 %	82,8 %
Vaches		82,3 %
Porcs	144,0 % (?)	150,0 % (?)
Ovins et caprins	Comparaison impossible	

En tenant compte du chiffre de la population (163 millions en 1933 et entre 215 et 220 millions en 1955), les effectifs actuels représentent, par

tête d'habitant, les pourcentages que voici des promesses faites pour 1933 :

Bovins	62 %
Vaches	62 %
Porcs	112 % (?)
Ovins et caprins	(?)

Nous croyons devoir consacrer encore quelques réflexions au problème des porcs, dont nous avons déjà signalé le mystère à plusieurs reprises (5). L'effectif des porcs marque un bond invraisemblable entre le début de 1953 (28,5 millions) et octobre 1953 (47,6 millions), bond d'autant plus invraisemblable qu'en septembre 1953 encore, Khrouchtchev n'avait fixé comme objectif à atteindre en octobre 1954 que le chiffre de 34,5 millions. Entre octobre 1953 et octobre 1955, l'effectif s'est accru de 4,5 millions; à qui fera-t-on croire qu'il ait augmenté de 19,1 millions, soit de 67 %, entre le début de 1953 et le mois d'octobre de la même année? Khrouchtchev lui-même ne s'y attendait point, puisqu'il fixait en septembre 1953 un objectif tellement modeste pour octobre 1954! Aucune des autres données publiées par les autorités soviétiques ne confirme d'ailleurs ce bond aussi extraordinaire qu'invraisemblable.

Voici, en effet, comment se présente l'accroissement du troupeau porcin d'après les divers communiqués officiels :

	Kolkhozes	Sovkhozes	Bêtes individuelles	Toutes catégories
Du 1 ^{er} octobre 1952 au 1 ^{er} octobre 1953	10 %	8 %	?	?
Du 1 ^{er} juillet 1953 au 1 ^{er} juillet 1954...	5 %	3 %	26 %	13 %
Du 1 ^{er} octobre 1953 au 1 ^{er} octobre 1954	5 %	5 %	?	7 %
Du 1 ^{er} juillet 1954 au 1 ^{er} juillet 1955...	— 2 %	6 %	?	0 % (a)
Du 1 ^{er} octobre 1954 au 1 ^{er} octobre 1955	3 %	9 %	?	2 %
Rythme annuel prévu par le P.Q. 1950-1955				14 %

(a) Le communiqué du 22 juillet 1955 dit : « à peu près au niveau de l'an dernier ».

Aucun des pourcentages relatifs à 1953 ne justifie un bond de l'ordre de 67 %. Tous les pourcentages d'accroissement, à l'exception de la période juillet 1953-juillet 1954, restent de beau-

coup inférieurs à la cadence annuelle prévue par le P.Q. (14 %). On ne voit pas non plus

(5) Cf. B.E.I.P.I., nos 105, 115, 122 et 127.

pourquoi les porcs appartenant individuellement à des paysans, des ouvriers et des employés, se seraient multipliés à un rythme exceptionnel entre le 1^{er} octobre 1952 et le 1^{er} octobre 1953 (le communiqué officiel n'indique aucun pourcentage), alors que les facilités destinées à encourager les ruraux ne furent votées par le Soviet Suprême qu'en août 1953.

Jusqu'à plus ample informé, nous croyons donc devoir maintenir l'hypothèse que nous avons formulée dans notre numéro 127 (16 au 31 mars 1955) : à savoir qu'on a « viré » les caprins, jusqu'alors comptés avec les ovins, dans la rubrique des porcs. Ce n'est qu'ainsi que pourrait s'expliquer le brusque gonflement de l'effectif porcine, gonflement qui jure avec le rythme attesté par les pourcentages tant antérieurs que postérieurs.

Enfin, pour terminer, nous comparons la situation de l'élevage en 1955 à celle de 1928, dernière année d'avant les plans quinquennaux et la collectivisation forcée de l'agriculture. Afin de rendre la comparaison possible pour les ovins, caprins et porcins, nous retirons, dans la statistique de 1955, les caprins des porcins pour les joindre, comme en 1928, aux ovins. Cette méthode, fondée sur une hypothèse, vaut ce qu'elle vaut; elle vaut en tout cas mieux que rien. Nous supposons pour 1955 un effectif de caprins de 23 millions de têtes, ce qui donne environ 30 millions de porcins au lieu de 52,1 millions, et environ 148 millions d'ovins et caprins. Sur cette base, la comparaison avec 1928 s'établit comme suit :

	Effectifs (millions de têtes)		Accroissement ou diminution	
	1928	1955	Nombre total	Par habitant
Bovins.	70,5	67,0	— 5 %	— 34 %
dont vaches	30,7	29,2	— 5 %	— 34 %
Ovins et caprins.....	146,7	148,0	+ 1 %	— 29 %
Porcins.	26,0	30,0	+ 15 %	— 20 %

Tels sont les résultats dus au « génie » de Staline. Mais, on aurait tort d'oublier que Khrouchtchev, père de l'expérience désastreuse des « agrovilles », y est lui aussi pour quelque chose. Et le peuple russe se consolera difficilement de la mise à mort de son cheptel.

LUCIEN LAURAT.

Post-Scriptum

Cet article était déjà écrit lorsque la lecture du discours de Khrouchtchev (*Pravda* du 15 février) nous fournit quelques données supplémentaires.

Il en ressort que la récolte céréalière de 1953 était de 11 % inférieure à celle de 1952; c'est ce que le communiqué officiel appelait : « récolte VOISINE de celle de 1952 ». Celle de 1955 était de 23 % supérieure à celle de 1954, ce qui justifie effectivement le dernier communiqué : « sensiblement supérieure ». D'après ce même discours, la récolte de 1955 aurait dépassé de 29 % celle

de 1950; elle serait donc de 160 millions de tonnes sur pied, soit de 120 à 125 millions de tonnes en réalité. Les 180 millions de tonnes qu'on se propose d'atteindre en 1960 s'entendraient alors en termes réels, ce qui veut dire que la notion fictive de la récolte « biologique », chère à Staline, serait définitivement abandonnée. Si les chiffres donnés par Khrouchtchev sont exacts, la récolte céréalière aurait donc augmenté, au cours du quinquennat, de 29 %, alors qu'elle aurait dû augmenter, d'après le plan, de 46 %.

Pour 1955, la superficie céréalière indiquée par Khrouchtchev était de 126,4 millions d'hectares. Le rendement à l'hectare serait donc, en 1955, le même qu'en 1950, alors que le P.Q. avait voulu l'augmenter de 42 %.

Khrouchtchev donne encore quelques indications relatives à l'effort fourni au cours des deux dernières années. Voici comment se modifie, grâce à ces indications, notre tableau résumant « l'effet utile » de l'opération Khrouchtchev (1953-1955) :

	1953	1955	
Récolte céréalière			+ 27 %
Superficie céréalière (millions d'hectares).....	110,8	126,4	+ 14 %
Rendement (quintaux)	9,4	9,6	+ 2 %
Dotations à l'agriculture (1954 et 1955).....		140 milliards de roubles	
Investissements dans l'agriculture (1954 et 1955).....		34,4 milliards de roubles	
Tracteurs livrés à l'agriculture.....		404.000 unités de 15 CV	
Camions livrés à l'agriculture.....		228.000 unités	
Combinés autotractés (1954).....		17.000 unités	
Combinés au total (1954 et 1955).....		83.000 unités	

Ce tableau rectifié ne diffère que légèrement de celui que nous avons établi avant de connaître les chiffres de Khrouchtchev.

En ce qui concerne la betterave, le résultat de 1954 fut, ainsi que nous le supposions, particulièrement défavorable : il était de 5 % inférieur à celui de 1950, soit 223 millions de quintaux. Dans l'article qu'on vient de lire, nous

avons cru pouvoir le fixer à un chiffre se situant entre 250 et 260 millions de quintaux; Khrouchtchev dément notre générosité. La récolte de 1955 était de 345 millions de quintaux, alors que le P.Q. avait voulu atteindre 394 millions.

Khrouchtchev fournit encore des données plus précises quant à l'élevage. Nous en parlerons prochainement.

L. L.

L' "officialisation" du réarmement de l'Allemagne de l'Est

UN communiqué à caractère officiel a annoncé en date du 30 janvier 1956 que les problèmes de l'organisation des forces armées unifiées des pays signataires du traité de Varsovie (14 mai 1955) ont été débattus sur la proposition du maréchal I. Koniév, commandant en chef de ces forces unifiées. Et la proposition de la délégation allemande tendant à incorporer dans ces mêmes forces les contingents allemands après formation d'une armée populaire, a été adoptée.

En bref, l'Allemagne de l'Est est officiellement réarmée et absorbée dans le système militaire du bloc soviétique.

A l'occasion de la signature du traité de Varsovie, l'année dernière, il avait déjà été procédé de la même manière : on avait consacré, à grand renfort de publicité et de déclarations, un état de choses existant depuis longtemps. Les forces des satellites sont plus qu'intégrées : ce sont des formations soviétiques, organisées et instruites selon des conceptions et méthodes russes, et armées de matériels russes. Seules la troupe et une partie de l'encadrement ne sont pas russes. « L'OTAN de l'Est », dont le nom révèle déjà une intention, n'est qu'une enseigne ajoutée après coup, et non une organisation politique négociée dont découlent par la suite la mise sur pied et l'intégration de forces armées.

La prétendue décision de lever actuellement des contingents de l'Allemagne de l'Est est également une consécration à retardement d'un état de fait déjà acquis. Il est à remarquer toutefois qu'en mai 1955 la « participation » allemande avait encore été réservée, mais ceci sur le seul plan officiel. Or, depuis 1948, si ce n'est plus tôt, l'U.R.S.S. s'est efforcée opiniâtement de créer des forces allemandes ; le succès de cette entreprise a été longtemps médiocre et il existe un décalage entre la formation de forces allemandes et celles des pays satellites, comme il en existe d'ailleurs un entre celles-ci, en ce qui concerne leur équipement avec des matériels modernes russes, et les grandes unités soviétiques elles-mêmes, qui ont eu naturellement la priorité. Car l'intégration de l'Est est essentiellement une russification.

Mainmise sur l'ancien appareil allemand

Dès le début de l'occupation de leur zone, les autorités soviétiques ont cherché à mettre sur pied des forces armées allemandes. A l'origine, ils paraissent surtout avoir voulu rendre vie à des commandements et à des installations, des usines et plus particulièrement des chantiers navals, devant travailler à leur profit immédiat. Ils ont tablé sur un nationalisme allemand très défaillant après l'effondrement. Tandis que, d'une part, ils emmenaient en Russie tout ce qu'ils pouvaient utiliser — usines et installations, savants et techniciens — ils cherchaient d'autre part à implanter en Allemagne l'équipe d'officiers prisonniers qui avaient accepté d'entrer dans le « Comité de l'Allemagne Libre », fondé à Moscou en 1943.

Cette politique ne paraît avoir eu qu'un succès très limité. Seuls furent disponibles des personnages de second ordre pour occuper des emplois importants, où il aurait fallu au contraire des personnalités de premier plan capables d'exercer une influence profonde et de cautionner une

réelle entente avec l'occupant. Néanmoins, il ne s'agissait probablement à ce moment pour celui-ci que de mettre la main sur l'ancien appareil militaire allemand et de l'empêcher de disparaître entièrement. Ceci marque donc la première phase, qui dura jusqu'à la fin de 1951, d'un travail patient de reconstitution de forces allemandes pouvant entrer dans le système militaire du bloc soviétique.

Les anciennes régions militaires ont été réaménagées (du moins celles qui appartenaient à la zone soviétique après les cessions de territoires à la Pologne) :

- 1^{re} Région : Province du Brandebourg, avec siège à Berlin (Adlerhof) ;
- 2^e Région : Province du Mecklembourg et de la Poméranie occidentale, avec siège à Schwerin ;
- 3^e Région : Saxe-Anhalt, avec siège à Halle ;
- 4^e Région : Thuringe, avec siège à Weimar ;
- 5^e Région : Saxe, avec siège à Dresde.

Ces régions ont été commandées par cinq authentiques anciens officiers d'état-major de la Wehrmacht pourvus d'une appellation correspondant au grade d'officier général de la Police populaire. D'autres, après avoir suivi des stages de formation marxiste en Russie, ont occupé des postes de chefs d'organismes équivalents à ceux de l'ancien grand état-major allemand, qui, sous des noms nouveaux, notamment un « état-major de direction », pouvaient être aussi bien le grand état-major lui-même que le bureau des opérations, ou les deux choses non séparées, et également une direction de l'instruction.

En dessous de ces organismes supérieurs apparaissent un certain nombre d'unités qui, à l'origine, ne consistaient qu'en formations d'infanterie ou même simplement de fantassins assemblés sans éléments spécialisés. Une quarantaine ont été dénombrées pour l'ensemble de l'Allemagne orientale. Elles ont été dénommées « Unités d'alerte (Bereitschaften) de la Police Populaire ». Toutefois, dès le début, on trouvait des formations dites aériennes et navales. Elles se subdivisaient en général en trois unités subordonnées de la valeur de bataillons. Ces différents éléments étaient encasernés comme ceux d'une armée permanente. Des observateurs ont signalé qu'il s'agissait manifestement d'« unités-cadres » ceci correspondant à l'intention de l'occupant de conserver les éléments nécessaires à la reconstitution d'une armée lorsque les circonstances le permettront. On a donc préparé les bases d'une nouvelle armée à mettre sur pied par un gouvernement autochtone.

L'organisation des forces

En effet, à la création du premier gouvernement allemand oriental à Berlin-Pankow (fin 1949), cette organisation militaire, pour ainsi dire assez passive jusque là, va prendre un nouvel essor. Plusieurs communistes éprouvés vont être placés aux principaux postes de commande et les organismes militaires précités englobés dans un vrai ministère de la Défense dénommé de la « Sécurité nationale » (Staatsicherheitsministerium). Il comprend la Police proprement dite avec ses services particuliers, et la « Police populaire » avec ses forces encasernées, c'est-à-dire militaires.

L'organisation des forces évolue dans un sens

de spécialisation des unités. A la quarantaine d'« unités d'alerte » se substituent vingt-cinq nouvelles formations qui préfigurent des forces opérationnelles. Elles ont été baptisées « unités (ou postes) de service de la Police populaire ». Chacune comprend : deux formations d'infanterie (kommando) équivalentes à des bataillons; une de blindés; une d'artillerie et une moins importante de mortiers; il existe également un élément d'infanterie portée (peut-être le troisième bataillon de l'ancienne « Bereitschaft »); enfin, des unités du génie et des transmissions. L'ensemble d'une telle « unité de service » peut être comparé à une division miniature, un peu à la manière des grandes unités russes qui ont toujours été depuis la guerre à effectifs faibles (non pas tant en combattants qu'en effectifs très minimes des services).

Cependant, le haut pourcentage des grades dans ces nouvelles formations indiquait qu'il était question sans doute d'embryons de divisions, à étoffer peu à peu, car à l'époque les forces allemandes en étaient toujours à la conservation des cadres existants et à la formation de nouveaux gradés. Malgré leur abondance dans les unités, un effort constant se poursuivait pour instruire des officiers dans plusieurs écoles.

En outre, on vit apparaître, telles deux branches distinctes du « Ministère de la Sécurité », deux « Administrations supérieures », une de Police aérienne et l'autre de Police maritime.

La totalité de ces forces permanentes, et uniquement celles à caractère militaire, a été estimée en 1950 au bas mot à 100.000 hommes. En 1951, ce chiffre grandit déjà; toutefois, il reste difficile à fixer exactement, du fait de la présence de deux sortes d'éléments au sein du ministère en question.

Durant les années 1951 et 1952, un nouveau développement se précise, dont on peut dire pour le moins et sans attribuer aux informations parvenues une valeur absolue, qu'il concorde remarquablement bien avec le sens général des efforts soviétiques de conserver patiemment une armature militaire à l'Allemagne de l'Est, sur laquelle l'avenir construira.

Durant l'année 1952, un premier corps d'armée a été créé, englobant la partie nord de la zone soviétique. Son siège est à Pasewalk, presque à la limite des territoires passés à la Pologne et faisant face à l'ancienne Stettin. Trois divisions sont signalées comme entrant dans la composition de ce corps d'armée. Leurs sièges et une part importante de leurs forces sont stationnées dans la partie côtière de la Baltique, qui était la région d'expérimentation des trois armes de la Wehrmacht et dont les différentes bases et stations ont été remises en activité par les autorités soviétiques.

La composition de ce C.A. est donnée par une synthèse de renseignements qui ne peuvent provenir que du « Service Gehlen », le seul en état de fonctionner en Allemagne de l'Est. Outre les trois divisions indiquées, on y trouve comme moyens de commandement: un régiment de D.C.A. et un bataillon de transmission. Les chars des unités de ce C.A. sont des « T 34 » soviétiques; de même origine sont signalés plusieurs centaines d'obusiers, de mortiers et de canons antiblindés et antiaériens.

La « Police maritime », stationnée en entier dans cette région, armait à cette époque des flottilles de dragueurs de mines et de vedettes, de faibles tonnages, ainsi que de petits bâtiments, mouilleurs de mines, patrouilleurs côtiers; en tout, une cinquantaine d'unités légères, dont certaines de 500 tonnes environ en construction. Les équipages s'élevaient à plus de 6.000 hommes et se trouvaient sous le commandement d'un ancien

contre-amiral allemand. Les bases de ces forces se situaient à Sassnitz, Parow, Peenemuende, Rosslau, Wolgast et Wismar. On observe également dans cette région, selon la même tendance déjà mentionnée, une propension accusée à la formation des cadres et des spécialistes dans un grand nombre de camps d'instruction, de centres de stages et d'écoles de tous genres. On peut signaler entre autres les centres très modernes pour l'instruction : de la radio, à Glove et Lohme; du radar, à Tamovitz et Ahlbeck; des communications, à Stralsund, etc.

La création d'un second corps d'armée est signalée à Dresde, étendant son autorité sur la partie sud de l'Allemagne démocratique. Sa composition paraît avoir été la même que celle du premier. Il comprenait également trois divisions, déjà très avancées dans leur formation, du moins en tant que grandes unités-cadres. Par groupe de trois divisions appartenant au même corps d'armée, on signalait une d'infanterie, une blindée et une motorisée (toute l'infanterie étant portée). Un tel assemblage de grandes unités ne peut qu'impliquer la formation de commandements supérieurs de caractère opérationnel.

Enfin, une septième division paraissait devoir entrer dans la formation d'un troisième corps d'armée prévu à Magdebourg, soit au centre du territoire. L'ensemble des divisions à créer se montait à douze, ou à dix-sept si l'on y comprenait un certain nombre de formations particulières. Des estimations ont été établies, fixant les forces de la manière suivante et toutes sous l'appellation de la Police populaire :

Police d'Etat	85.000 hommes
Police politique	15.000 —
Police des frontières	30.000 —
Police maritime	6.000 —
Police aérienne	8.000 —
Police des transports.....	8.000 —

Le total, à considérer comme un ordre de grandeur, s'élève à 150.000 hommes, dont il y aurait lieu de déduire la police proprement dite pour certaines des rubriques ci-dessus et d'ajouter pour d'autres des formations annexes. Une autre estimation donnait pour les formations « régulières », soit les sept divisions et les unités non endivisionnées, 115.000 hommes, qui paraît bien avoir été le chiffre des effectifs permanents, immédiatement utilisables et œuvrant dans les unités-cadres. Ce total, après déduction d'une trentaine de milliers d'hommes non endivisionnés, met la division entre 11 et 12.000 hommes, ce qui, encore une fois, correspond, aux normes soviétiques.

Quoi qu'il en soit, on peut estimer avec une certaine exactitude qu'en fin de 1952 et début de 1953, l'apport allemand au système militaire soviétique se chiffrait, formations spéciales et renforcement compris, entre 200.000 et 250.000 hommes. Ainsi, une grande manifestation à Berlin-Est en fin de 1952 a réuni ce dernier chiffre, composé pour une part de formations militarisées et pour une plus grande part d'éléments paramilitaires (milices ouvrières). A cette occasion, la VOPO (réunion des deux premières syllabes de Volkspolizei) arborait pour la première fois un uniforme d'un aspect typiquement russe, veste à col fermé et de couleur vert olive, casquette plate, bottes souples, etc. Les formations paramilitaires reproduisaient une sorte de Service du Travail du régime hitlérien, à la différence que la chemise était bleue au lieu d'être brune...

Le coup d'arrêt du 17 juin 1953

En 1953, le développement de ces forces fut arrêté. Celles-ci restèrent à peu près stationnaires jusqu'en 1955, et peut-être même en régression. Car le 17 juin 1953 il y eut les émeutes de Berlin-

Est. Subitement, les maîtres russes eurent l'impression que la soviétisation de l'Allemagne de l'Est provoquait une vigoureuse réaction. Il faut marquer un temps d'arrêt sérieux, en attendant qu'un travail en profondeur reprît la situation en main.

D'ailleurs cette soviétisation s'accomplissait à un rythme assez lent. Dans le domaine de l'armée, les progrès n'avaient pas marché à la cadence voulue. On a déjà vu que les Soviétiques avaient dû se résoudre à accepter les services de comparses, tandis que les personnalités comme le maréchal Friedrich von Paulus, ou le général Walter von Seidlitz, spécialiste éminent de l'ancien grand état-major, paraissent bien s'être récusés nettement. En outre, conjointement avec la vague d'émigration des populations de l'Allemagne de l'Est vers celle de l'Ouest, une vraie épidémie de désertions sévissait dans la « VOPO » ; durant les années de 1951 à 1954, près de dix mille policiers ou policiers-militaires de tous grades, dont plusieurs centaines d'officiers, préférant abandonner la relative sécurité de leur emploi, s'enfuyaient vers l'Ouest. Le mal était profond, découlant de l'aversion de servir un régime communiste, étranger et demeuré l'ennemi. Sur une quarantaine de hauts postes de généraux des forces de l'Allemagne de l'Est, une dizaine à peine étaient occupés par des Allemands, ce qui n'incitait guère les cadres et les troupiers à l'enthousiasme.

Il n'est pas impossible que les Russes aient dans une certaine mesure laissé s'opérer cette épuration à rebours, qui en définitive jouait en leur faveur. Durant près d'une dizaine d'années, ils ont cherché inlassablement et même presque uniquement à créer beaucoup plus des noyaux solides d'une future armée, que tout de suite l'armée elle-même. Le temps n'était pas encore venu où ils auraient pu, comme chez les autres satellites, après un malaxage vigoureux, faire décréter le service militaire obligatoire. Mais le but qu'ils ont poursuivi durant cette longue période : créer l'armature d'une nouvelle armée satellite, semble bien avoir été atteint.

D'ailleurs, pour atteindre l'objectif suivant, la création de l'armée elle-même, le temps travaillait pour eux. Aussitôt qu'ils ont été en mesure de le faire, ils se sont attaqués au problème de la soviétisation de la jeunesse. Tous les jeunes doivent appartenir, dès le plus jeune âge, à une vaste organisation, ramifiée dans toute la zone : la « Jeunesse allemande libre » (F.D.J. : Freie Deutsche Jugend). Deux à trois millions d'enfants et de jeunes gens en font partie. Inutile de préciser que la formation idéologique, quelle que soit l'opinion des parents, y est poussée à fond. Ainsi, durant les années qui vont venir, le « contingent » aura été dûment façonné pour pouvoir être incorporé sans crainte sérieuse. De futurs cadres pourront y être sélectionnés pour l'éviction rapide de ceux provenant de l'ancienne Wehrmacht, entre ceux-ci et les Russes la méfiance mutuelle n'ayant d'ailleurs jamais cessé de régner.

Après l'époque difficile de 1953 et 1954, on en arrive ainsi au point où les meilleures conditions possibles sont réunies pour la création d'une armée « populaire » allemande.

« L'Armée Populaire »

Le dernier acte va donc se jouer en 1955 et sa finale en 1956.

En apparence, cet acte est déterminé par la situation internationale; mais il tombe sous le sens que sans l'évolution extérieure, la création de forces autochtones aurait été poursuivie au même rythme de progrès très mesurés. Peut-être

seulement n'aurait-on pas rendu si vite officielle l'existence de la nouvelle armée.

— 14 mai 1955 : création de l'« OTAN de l'Est », que les dirigeants de l'U.R.S.S. se sont complus à calquer en grande partie quant à ses dispositions, sur le Traité de l'Atlantique Nord; jusqu'alors, aucun traité n'avait réglé la subordination intégrale des forces satellites; l'étude de l'organisation militaire du bloc soviétique permet de se rendre compte de l'imbrication totale de ces forces dans les grands commandements russes; la seule différence perceptible a été, comme déjà indiqué, un certain retard dans l'équipement moderne des divisions satellites, qui paraît maintenant en voie d'être rattrapé.

(On n'a pas manqué de faire état de la création, au début de janvier 1956, d'un Secrétariat général de l'« OTAN de l'Est », également à l'image de celui de l'Ouest, pour prouver que l'U.R.S.S. avait besoin de parfaire le fonctionnement de son alliance. Or, il apparaît tout au contraire qu'un tel organisme, nécessaire pour des nations ayant conservé leur personnalité, devient absolument inutile quand une puissance exerce une direction autoritaire sur ses satellites. Toutefois, l'avantage que l'U.R.S.S. a trouvé à paraître imiter l'Occident a été de lui fournir l'occasion d'augmenter notablement le nombre d'officiers russes détachés dans les armées subordonnées et d'appeler davantage encore de cadres de celles-ci pour parachever leur instruction en Russie.)

— 30 janvier 1956 : création d'une « Armée populaire de la République Démocratique Allemande » et sa subordination immédiate au Haut Commandement du maréchal soviétique Koniev. Cette armée sort toute faite, comme par enchantement, des casernes de la VOPO (Police populaire).

Le complément de cette armée sera fourni par des « milices ouvrières », ce qui permettra de verser en premier lieu dans les unités des éléments sûrs au point de vue idéologique avant de passer à l'incorporation des contingents annuels; ceci aura sans doute lieu prochainement.

Seuls ont été changés dans cette transformation subite des forces de police en forces militaires, leur nom et les uniformes. Ces derniers ont été copiés d'assez près sur ceux de l'ancienne Wehrmacht : couleur gris-pierre au lieu de gris-vert, ou gris de campagne; boucle du ceinturon portant un insigne, non pas le « Gott mit uns » très connu, mais un marteau et un compas remplaçant la faucille dont le sens allégorique est rappelé par un entourage d'épis; insignes et couleurs d'armes des écussons et épaulettes, sensiblement les mêmes que ceux de l'ancienne armée allemande; par contre, les uniformes des généraux devront ostensiblement rappeler ceux des chefs de 1813..

De plusieurs manières, on a éprouvé le besoin, sans renoncer totalement aux symboles soviétiques, de forcer la note nationaliste allemande pour amadouer la résistance qui pourrait encore subsister.

L'intérêt primordial de la « création » de cette armée populaire réside dans le fait que l'Allemagne de l'Est, avec 18 millions d'habitants, aura douze divisions entièrement formées et équipées bien avant celle de l'Ouest, qui compte 50 millions d'habitants. Elle pourra même doubler ses divisions avant que l'Allemagne occidentale ait les douze grandes unités prévues. La première a dépassé la période de formation des cadres et passé sous une forme ou une autre à celle de l'incorporation régulière des contingents. La seconde ne fait qu'aborder la phase du choix et de la formation des cadres.

Les travaux forcés en Allemagne soviétique

DANS l'évolution du système pénitentiaire en Allemagne soviétique, on peut distinguer trois étapes : de 1945 à 1950, de 1950 à 1953 et de 1953 à maintenant.

La période 1945-1950

Dès leur arrivée en Allemagne centrale, les autorités soviétiques s'empressèrent de rouvrir les camps de concentration. Ce faisant, ils visaient un but unique : la destruction physique des opposants. Les détenus étaient parqués dans des espaces exigus et condamnés à l'inactivité complète. La faim, l'isolement, la dégradation morale firent leur besogne. En moins de cinq ans, plus de 96.000 personnes périrent dans les « centres pénitentiaires » soviétiques en Allemagne.

La période 1950-1953

Par décret du 16 novembre 1950, toute l'administration pénitentiaire fut placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire de la police du peuple. Auparavant, les camps de concentration avaient été dissous. Toutefois, en théorie du moins, le parquet continuait à surveiller l'exécution des peines.

De ce fait, le sort des détenus ne s'améliora guère au début. La section pénitentiaire de la police générale recruta comme surveillants surtout d'anciens détenus des camps de concentration nazis et licencia presque tout l'ancien personnel pénitentiaire formé par la Justice. Il y eut de nombreux excès : homicides, tortures, etc. En outre, si l'ancienne doctrine pénitentiaire allemande démocratique — celle de la rééducation — avait été abandonnée, rien ne l'avait encore remplacée. Peu à peu les dirigeants de la police populaire, probablement sur le conseil de Willi Stoph, admirèrent que l'utilisation de la main-d'œuvre pénitentiaire avait plus d'intérêt que sa destruction ou son pourrissement. Le décret du 3 avril 1952 consacra cette nouvelle tendance, devenue d'autant plus indispensable que, dans la seule année de 1950, les tribunaux est-allemands avaient condamné 78.293 personnes aux travaux forcés, et en 1951, 61.710!

L'utilisation de cette très nombreuse main-d'œuvre dépend de l'Office de protection des biens du peuple (Amt zum Schutze des Volkseigentums), section de la Direction générale de la police du peuple. Des commandos extérieurs furent créés, travaillant dans les carrières et dans les entreprises d'Etat (VEB = Volkseigene Betriebe). Puis chaque maison centrale, baptisée « établissement d'exécution de la peine » (SVA = Strafvollzugsanstalt) eut ses camps de travail, fournissant surtout d'importants contingents pour des travaux de terrassement (aérodromes, digues, canaux, etc.).

La période depuis 1953

Après le soulèvement du 17 juin 1953, tous les commandos extérieurs, tous les camps furent supprimés. Les détenus politiques furent isolés. Sous une surveillance policière renforcée, le travail pénitentiaire fut réorganisé à l'intérieur des maisons centrales : des ateliers furent partout

établis. De ce fait, le sort des détenus empira : le travail dans les commandos extérieurs avait été pour eux une nette amélioration tant du point de vue moral qu'alimentaire et disciplinaire. Dans les ateliers, la taylorisation fut immédiatement introduite. Les résultats furent d'abord mauvais : surtout les détenus politiques travaillaient mal. Pour y remédier, on introduisit le système des primes de rendement, des normes de production, etc. En même temps, ces ateliers furent rattachés aux entreprises industrielles d'Etat : des sections industrielles furent ainsi placées par l'industrie d'Etat dans les prisons et maisons centrales.

Somme toute, ceci représente une troisième variante de l'utilisation de la main-d'œuvre pénitentiaire : placer des usines dans les prisons au lieu de conduire les prisonniers aux usines (III^e Reich) ou créer des usines de prisonniers (U.R.S.S.). Tous les travaux de transformation rendus nécessaires furent payés par les VEB.

Par exemple, une VEB « loue » dans une maison centrale 100 détenus. Elle organise alors un atelier dans cette maison centrale. L'exploitation de ces détenus est ainsi la plus rationnelle. L'entreprise en tire de grands avantages : pas d'absentéisme ni d'absences pour maladie : la maison centrale fournit toujours le même contingent d'ouvriers (un malade est immédiatement remplacé par un autre détenu); nul frais de surveillance : la police s'en charge; *normes de production supérieures environ de 50 % aux normes civiles.*

La paye est versée par le VEB au SVA et non pas comme pécule au détenu. Quant au travail dans ces ateliers, il est obligatoire. Les SVA arrivent ainsi à financer leur propre entretien par le travail fourni par les détenus — solution vraiment géniale.

Exemple de feuille de paye mensuelle d'un détenu « loué »

	DM-est
Tarif horaire : 1,34 DM-est	
192 heures de travail.....	257,28
Suppléments de nuit et de jours fériés..	25,73
Salaire brut	283,01
Impôt sur le salaire.....	11,50
Assurances sociales	25,73
Retenues à la source.....	37,23
Somme versée par le VEB au SVA....	245,78
Retenue pour nourriture et « logement »	183,78
Retenue pour pécule de libé- ration	9,00
Retenue pour la famille du détenu	31,00
Total des retenues.....	223,78
Remis au détenu.....	22,00
	245,78 DM-est

Pour contraindre les détenus au travail, l'administration pénitentiaire a eu, dès le début, recours à une sanction à laquelle le prisonnier est très sensible : la suppression d'envoi de colis. Cette interdiction fut généralisée par décret du 1^{er} avril 1955 : les détenus furent contraints d'écrire à leurs parents et amis en Allemagne libre qu'ils « renonçaient aux envois de victuailles, étant suffisamment nourris »... Bref, l'attrait du maigre revenu de 20 à 30 DM-est par mois était et reste le seul moyen dont dispose le détenu pour améliorer son ordinaire.

Comme le décret du 1^{er} avril 1955 ne concernait que les colis venant d'Ouest, les administrateurs furent libres d'introduire une véritable politique des colis :

Détenus valides : a) travaillant pour une VEB, pas de colis; b) travaillant pour une SVA, pas de colis, mais permission de recevoir des mandats (1).

Détenus invalides : permission de recevoir des colis.

En outre, les détenus domiciliés en Allemagne soviétique n'ont droit aux assurances sociales à leur libération que s'ils ont travaillé pour une VEB... ainsi même des malades travaillent pour être certains d'être soignés à leur libération.

Les contremaîtres sont systématiquement recrutés parmi des détenus criminels qui reçoivent une prime spéciale mensuelle supplémentaire de 50 DM-est. Les détenus sont obligés de leur dire « vous »; depuis le 1^{er} janvier 1955, les détenus doivent s'adresser à ces kapos en les appelant « Monsieur le brigadier » (Herr Brigadier).

Cette politique pénitentiaire conduit à ne tenir compte que du rendement du détenu et non point de son délit, de sa moralité, etc. Les détenus travaillent en équipes hétérogènes, mais la norme de travail est déterminée par mois et pour l'ensemble de l'équipe : il y a ainsi une véritable terreur organisée par les plus forts dans chaque équipe. Toute solidarité entre prisonniers est ainsi d'avance rendue impossible.

Enfin, pour les peines de longue durée, le travail n'amène nulle diminution de la détention. Cette tendance s'étend peu à peu aux peines moyennes et atteindra celles de courte durée : en effet, pourquoi se priver d'une main-d'œuvre presque gratuite et sans cesse tenue en haleine. Bref : l'esclavage revit.

L'inconvénient majeur de ce système du point de vue de la production est que l'organisation

(1) Les marks-ouest sont échangés contre des marks-est à 1 contre 1.

OFFENSIVE DE SÉDUCTION

Un second décret d'amnistie ayant été pris en 1954 par le gouvernement de Budapest, les Hongrois réfugiés en France sont actuellement l'objet d'une intense propagande pour les inciter à rentrer chez eux.

Les réfugiés reçoivent à leur domicile le texte du décret accompagné d'une lettre les pressant de revenir. Ces envois sont fait de Paris et les adresses sont libellées sans erreur, ce qui prouve que la légation de la rue de Berri est bien renseignée.

Dans chaque commune de Hongrie fonctionne une commission qui détecte les habitants qui ont des parents réfugiés en Occident. Elle les oblige à leur écrire une lettre leur vantant les charmes du retour au pays natal. La lettre envoyée, il arrive, parfois, qu'elle soit suivie d'un message — non officiel, celui-là — demandant au destinataire de ne tenir aucun compte de la première lettre...

des ateliers est fonction des VEB locales : ainsi, tel atelier de femmes fait de l'ajustage, tel atelier d'hommes de la confection...

La main-d'œuvre pénitentiaire spécialisée est utilisée à des travaux étranges : reconstruire des machines agricoles selon des prospectus d'usines occidentales, préparer des prototypes de brevets volés, etc. Le gros travail pour l'équipement textile et automobile de la police du peuple.

Voici la liste des SVA travaillant pour les VEB, sans remise de peine :

	Hommes	Femmes
SVA Brandenburg-Goerden ..	2.800	100
SVA Buetzow-Dreibergen	2.100	400
SVA Waldheim	3.500	100
SVA Cottbus	2.000	
SVA Bautzen-1	3.400	
SVA Bautzen-2	500	
SVA Torgau	2.800	
SVA Berlin-1	3.100	
SVA Berlin-2		1.000
SVA Graefentonna	600	
SVA Halle	50	1.200
SVA Magdeburg-Sudenburg ..	1.300	
SVA Luckau	900	
SVA Coswig	500	
SVA Neustrelitz-Strelitz	100	100
SVA Untermassfeld	900	
UHA Plauen	200	100
UHA Doebeln	100	
UHA Gotha	250	50
SVA Hoheneck		1.000
UHA Rostock	200	
SVA Zwickau	200	
Prison politique SSD Berlin-Hohenschoenhausen	500	

Camps de travail (SVA = Strafvollzugsanstalt, UHA = Untersuchungshaftanstalt, HAL = Haftarbeitslager) où l'accomplissement des normes de production conduit à une remise de peine (condamnés à des peines de 1 à 2 ans de droit commun) :

	Hommes	Femmes
HAL Steinkohle-Zwickau	1.200	
UHA Eberswalde	100	
HAL Stalinstadt	450	
HAL Oelsnitz	700	
HAL Volkstedt-Eisleben	1.000	
HAL Falkenbach - Himmelmuehle		300
SVA Greifswald	200	
SVA Buetzow	50	
HAL Schacksdorf	200	
HAL Klotzsche	300	
HAL Mildenberg	400	
HAL Bernshof - Ueckermuende	250	
SVA Cottbus-Preschen	300	
HAL Unterwellenborn	150	
HAL Ruedersdorf	300	
SVA Leipzig	300	
UHA Querfurt	250	

En tout, au début de 1956, les institutions pénitentiaires est-allemandes fournissaient une main-d'œuvre de 4.350 femmes et de 32.150 hommes...

Depuis 1945, en tout 225.000 hommes et femmes sont passés par les camps et geôles est-allemands. Au début 1956, le nombre des détenus politiques dépasse les 25.000. Enfin, près de 4.000 détenus politiques sont encore aujourd'hui déportés dans des camps en U.R.S.S...

(Documentation fournie par le Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit [K.G.U.]...)

L'activité communiste en Indonésie

EN Indonésie où l'on votait pour la première fois depuis l'octroi de l'indépendance en 1945, deux consultations législatives viennent d'avoir lieu à peu d'intervalle : en septembre 1955, élections au Parlement; en décembre à l'Assemblée constituante.

Les résultats définitifs de ces deux votes n'ont pas encore été publiés (ils le seront en mars), mais les résultats approximatifs sont déjà révélateurs.

Les observateurs prévoyaient pour les élections de septembre la victoire du *Parti musulman (Masjumi)* qui était alors au pouvoir, et l'échec du *Parti nationaliste* qui avait gouverné auparavant et passait pour être discrédité par la corruption de ses dirigeants et leur collusion avec les communistes.

La réalité démentit ces pronostics : le Parti Masjumi ne fut pas vainqueur et le Parti nationaliste ne fut pas à proprement parler battu. Selon les seuls résultats connus, le Parti nationaliste aurait obtenu 8.078.625 voix contre 7.853.500 au Parti Masjumi, de sorte que, même dans le cas où les résultats complémentaires apporteraient une modification, les deux partis devraient conserver un nombre de suffrages à peu près égal et le même nombre de sièges (65 chacun, sur 260).

Cette surprise ne fut pas la seule puisqu'un parti musulman dissident, le *Nahdatul Ulama (Parti musulman orthodoxe)*, que l'on ne prenait guère au sérieux, a obtenu 6.451.136 voix cependant que le Parti socialiste était littéralement pulvérisé. Quant au Parti communiste, il a remporté 6.005.208 suffrages qui le placent au quatrième rang des grands partis politiques d'Indonésie.

Cet élément de surprise devait peser sur les élections à la Constituante en décembre dernier et accentuer les résultats précédents : les gagnants inattendus ont obtenu des quantités de nouveaux suffrages tandis que l'insuccès imprévu du Parti Masjumi le privait cette fois d'un nombre de voix plus élevé encore. Les premiers résultats connus, pour ces dernières élections ont totalement modifié l'ordre du classement; le Parti nationaliste vient en tête, suivi de loin par le Parti musulman orthodoxe et le Parti communiste; le Parti Masjumi, au lieu de partager la première place avec le Parti nationaliste, passe au quatrième rang, loin derrière le P.C.

Cependant, le gouvernement de coalition dirigé par le Masjumi demeure au pouvoir jusqu'à la réunion du nouveau Parlement en avril prochain.

La tactique du parti communiste

Entre les élections de septembre et celles de décembre, « *Bintang Merah* », la revue théorique mensuelle du P.C. d'Indonésie, a publié un article de Lukman, secrétaire général adjoint du P.C., sous ce titre : « *Mettre tout en œuvre pour constituer un Front national uni* ». Dans cet article, Lukman expose que le P.C. ne peut réaliser tout seul les premiers objectifs de son programme et doit par conséquent trouver des alliés; ces premiers objectifs qui sont en même temps ceux de Moscou consistent en l'indépendance nationale (en d'autres termes, rupture de tous les liens qui unissent l'Indonésie à l'Occident et en particulier aux Pays-Bas et aux U.S.A., et rapprochement encore plus étroit avec l'axe Moscou-Pékin), d'autre part, en des réformes démocra-

tiques, ce qui signifie qu'il faut constituer un gouvernement à participation communiste.

Le secrétaire adjoint du P.C. pose en axiome que ces deux objectifs ne peuvent être réalisés sans qu'existe le Front national et indique comment il est possible de créer ce Front : Avant tout le Front National uni doit reposer sur l'alliance des ouvriers et des paysans : « *Le facteur décisif du renforcement de l'alliance des ouvriers et des paysans, c'est l'activité des communistes dynamiques et combattifs parmi les ouvriers et les paysans... Les communistes doivent être en nombre important dans les syndicats et parmi les dirigeants et les membres des unions paysannes.* » Selon Lukman, la deuxième condition est que le Front national uni soit dirigé par la classe ouvrière (c'est-à-dire par le parti communiste). Pour éviter toute confusion, Lukman cite les paroles que prononça au VII^e Congrès de l'Internationale Communiste Dimitrov en ordonnant à tous les P.C. d'appliquer la tactique du Front Populaire. Lukman emploie également la formule d'unité d'action : « *Le succès de la constitution du Front unique de la classe ouvrière exige que les communistes continuent à développer parmi les ouvriers l'unité d'action en tant qu'arme la plus importante dans la lutte pour leurs intérêts et pour la défense de l'indépendance nationale.* » Et Lukman conclut : « *Le renforcement des actions de masse, telle est la voie concrète de l'unité.* » Toutes les tâches urgentes qu'il assigne au P.C. indonésien pourraient naturellement l'être aussi bien aux P.C. de France, du Brésil ou de n'importe quel autre pays puisque partout le Front Populaire est prescrit.

En Indonésie comme dans tous les pays du monde libre, le Parti communiste a reçu de Moscou l'ordre de substituer à l'action violente contre l'Etat (ordonnée sous le règne de Staline) une tout autre tactique : il faut peu à peu, pacifiquement et par les moyens constitutionnels, s'ingérer davantage dans l'autorité de l'Etat. Cette nouvelle méthode a déjà valu quelques succès aux communistes alors que le P.C. indonésien échoua auparavant dans son action insurrectionnelle.

Aujourd'hui, pour le P.C. indonésien, l'adversaire à abattre est le Parti musulman (Masjumi), résolument anticommuniste et favorable au monde occidental. Pour isoler le Masjumi et l'éloigner du gouvernement, les alliés dont le P.C. aurait besoin sont d'abord les nationalistes groupés en un seul parti mais divisés, comme toujours en face du communisme, en aile gauche et aile droite. Il y a jusque dans l'aile gauche des dirigeants peu désireux de pactiser avec les communistes : en janvier dernier, par exemple, *Mangunsarkoro*, président du Parti nationaliste déclara qu'il était hostile à la participation des communistes à un gouvernement de coalition. Pour obtenir l'appui du Parti nationaliste, le P.C. compte plutôt sur deux hommes : *Ali Sastroamidjojo*, ancien président du gouvernement, élu grâce aux voix des députés communistes du Parlement provisoire, et le Président de la République *Sukarno* lui-même. Tous deux ont participé le 15 janvier à un meeting « anticolonialiste » qui réunissait à Jakarta environ 10.000 manifestants dont la plupart étaient des communistes.

Ali Sastroamidjojo n'est pas le chef du Parti nationaliste; c'est pour avoir présidé le gouvernement qu'il est devenu un homme politique en vue et il compte retrouver les mêmes fonctions

d'autant plus facilement que les députés communistes seront, dans le nouveau Parlement élu, plus nombreux que dans le Parlement provisoire qui le précéda. Pourtant, Sastroamidjojo ne veut pas passer pour un vulgaire « compagnon de route » des communistes; il lui arrive de ne pas suivre les communistes sur quelques points précis et de poser à sa coopération certaines conditions. En Indonésie comme partout ailleurs, la souplesse de la tactique communiste est telle qu'il suffit au P.C. que l'ex-premier ministre soutienne en politique extérieure la cause du « neutralisme » et en politique intérieure soit partisan de la participation des communistes à la majorité gouvernementale; pour le reste, la direction du P.C. se soucie peu des désaccords secondaires avec Sastroamidjojo, elle est même prête à quelques petites concessions pour s'assurer l'appui de l'ex-président. C'est ainsi qu'il avait posé comme condition à sa participation au meeting du 15 janvier que les communistes n'y brandiraient pas le drapeau rouge orné de la faucille et du marteau mais le drapeau national indonésien. Il était facile pour les communistes de lui donner cette satisfaction et de se comporter en « alliés loyaux »; après quoi, Sastroamidjojo déclara dans son discours qu'il souhaitait la participation des communistes au prochain gouvernement.

Le président Sukarno est un homme de plus de poids et résolu plus encore que Sastroamidjojo à collaborer avec le P.C. Il l'a très publiquement proclamé, tout chef de l'Etat qu'il était, au meeting du 15 janvier: « *Le fait que ce meeting est organisé fournit la preuve indéniable que les trois idéologies : nationalisme, marxisme, islamisme, sont compatibles.* » Prenant la parole à ce même meeting, le secrétaire général du P.C. indonésien *Dipa Aidit* ne pouvait que se réjouir de ce que le Président de la République devint le porte-parole de Moscou en soutenant la tactique préconisée par le P.C.

En effet, le président Sukarno est mieux placé que quiconque pour exhorter les autres partis indonésiens à la collaboration avec les communistes. Par sa bouche, le P.C. est présenté non comme une ramification du mouvement communiste international dirigé par Moscou et une force totalitaire hostile à la démocratie, mais comme une paisible « idéologie marxiste ». Les propos de Sukarno ne sont pas sans effet sur le Parti national; ils peuvent détacher de la coopération avec le Masjumi le Parti musulman orthodoxe et le Parti musulman unioniste, groupement minoritaire qui, en même temps qu'il participait au gouvernement de coalition, gardait le contact avec l'opposition. Le Président du Parti musulman unioniste, *Arudji Kartawinata* prit lui aussi la parole au meeting « anticolonialiste » du 15 janvier et critiqua le gouvernement dans lequel se trouvaient des représentants de son propre parti. Il est certain que ce Parti musulman unioniste, influencé — dit-on — par Sukarno, en cas de formation d'un gouvernement de Front national populaire, risque de jouer contre le Parti musulman Masjumi le même rôle que jouèrent en Europe orientale ces partis dissidents (« agrariens », « catholiques ») créés de toutes pièces par les communistes, contre les grands partis représentant réellement ces tendances politiques.

La politique extérieure de l'Indonésie

Présidé par un leader du Parti Masjumi, *Burhanuddin Harahap*, le gouvernement actuel s'efforce de ne pas détériorer les rapports politiques avec les Pays-Bas et les U.S.A., en dépit de l'opposition systématique des communistes

dont le premier objectif, au nom de la « lutte contre l'impérialisme », consiste précisément à rompre tous les liens qui unissent le pays au bloc occidental.

Le gouvernement engagea en décembre 1955 des pourparlers avec le gouvernement hollandais et les délégations des deux pays se réunirent à Genève pour apporter une solution à certains points litigieux. La propagande communiste, déchaînée contre la « politique de trahison » du gouvernement Harahap, chercha aussitôt à entraîner avec elle d'autres partis politiques. Alors que le président Sukarno lui-même laissait entendre qu'il était hostile à ces pourparlers, le Parti musulman orthodoxe et le Parti musulman unioniste, représentés au gouvernement mais très proches de l'opposition, exprimèrent à leur tour leur désapprobation. Le 12 janvier, lorsque *I.J. Kasimo*, ministre des Affaires économiques, reentra de Genève pour présenter devant le Conseil des ministres son rapport sur les négociations, les ministres appartenant aux deux partis refusèrent d'assister à la réunion. Une semaine plus tard, ces deux partis annonçaient à Harahap leur décision de retirer leurs représentants du gouvernement et lui demandaient de démissionner avec tous ses ministres. Comme les deux partis détiennent douze sièges dans le Parlement actuel, leur passage dans l'opposition réduisait la majorité gouvernementale d'autant plus que le Parti travailliste menaçait à son tour de retirer son soutien. La majorité requise au Parlement étant 117 voix et le gouvernement, avant d'être abandonné par ces trois partis, n'ayant obtenu que 133 voix au dernier scrutin, il risquait de se trouver désormais en minorité. Pour éviter d'être ainsi mis en péril, le gouvernement céda, interrompant les négociations avec les Pays-Bas, et démontra aux trois partis qui l'avaient abandonné que leur hostilité n'était plus fondée. Les vrais problèmes n'étaient pas pour autant résolus, mais seulement éludés.

Un autre objectif communiste dans le domaine de la politique extérieure est la lutte contre l'influence des U.S.A., que rend plus violente encore la visite annoncée pour le mois de mars de M. John Foster Dulles.

Le ministre américain se rendra d'abord à Karachi pour assister à la conférence des pays membres du S.E.A.T.O. (Pacte du Sud-Est asiatique), après quoi, il ira en Indonésie. Dès maintenant, on sait que les principales questions à débattre à Jakarta seront celles de la neutralité de l'Indonésie et de l'aide financière américaine.

En ce qui concerne le problème de la neutralité, les entretiens de F. Dulles avec le premier ministre Harahap et avec le Président de la République Sukarno seront vraisemblablement très différents: Harahap est un ami de l'Occident, mais non Sukarno. Cependant, Harahap a peu de chances de rester au pouvoir après le mois d'avril lorsque le nouveau Parlement sera réuni, tandis que Sukarno demeure Président de la République.

En ce qui concerne l'aide financière des U.S.A., il est certain que l'Indonésie en aurait grand besoin car l'état de son économie est mauvais. Depuis 1945, l'Indonésie a d'ailleurs reçu des Etats-Unis 241 millions de dollars environ, mais seulement 14,5 millions au cours des cinq dernières années. Cette aide demande aujourd'hui à être augmentée, sans préjudice de la neutralité de l'Indonésie, d'autant plus que les Soviétiques risquent de leur côté de se livrer à la surenchère. La paix dans ce pays mérite quelques sacrifices.

M. Mauriac adhère à "France-URSS"

M. MAURIAc a donné son adhésion à France-U.R.S.S. Cette nouvelle ayant provoqué ce qu'on appelle, en style parlementaire, des « mouvements divers », M. Mauriac a manifesté un certain étonnement devant cet émoi dont les raisons lui échappent. Car, fait-il observer dans un post-scriptum négligent de son article de l'*Express* : « Je n'ai fait que donner mon adhésion à une association culturelle »... Apparemment, M. Mauriac confond France-U.R.S.S. avec les *Annales*. Il faut donc lui rappeler quelques vérités élémentaires, dont la première est que l'Association France-U.R.S.S. incarne une conception un peu particulière de la culture.

Sans doute, l'article 3 de cette Association précise-t-elle à pour objet « la connaissance mutuelle des deux pays », ce qui, à première vue, n'a rien de répréhensible. Il est bien vrai que France-U.R.S.S. apporte beaucoup de soin à diffuser dans la population française des informations sur l'Union soviétique et qu'elle ne manque pas de moyens financiers pour mettre ce programme en pratique. Mais il n'est pas sans intérêt de se demander — même quand on est académicien — quelle est la valeur de ces informations, si elles correspondent à un souci d'éducation honnête, impartiale. Ici, nous nous contenterons de renvoyer M. Mauriac à une lecture, même un peu sommaire, de la luxueuse revue « France-U.R.S.S. ».

« Connaissance mutuelle », dit l'article 3. On connaît l'U.R.S.S. à travers le prisme déformant de la propagande colportée par France-U.R.S.S. Que fait ladite Association pour faire connaître la réalité française aux citoyens soviétiques? Est-ce qu'elle organise des cours de langue française à Moscou? Est-ce qu'elle s'occupe d'y diffuser des films français ou des pièces de théâtre? En aucune façon. Ne soyons pas injustes : de temps à autre, elle organise l'envoi, en Union soviétique, de délégations dont les membres ont été au départ triés sur le volet. Ces délégués, à leur retour, ne nous apprennent rien que nous ne sachions déjà à lire *L'Humanité*, savoir :

1. Le peuple russe veut la paix.
2. Il a un grand amour de la France.
3. Le métro de Moscou est une réalisation grandiose.

Parfois, un audacieux fait une petite restriction. Il va jusqu'à affirmer que « tout n'est sans doute pas parfait »... mais on le tuerait plutôt que d'obtenir de lui une précision supplémentaire.

Voilà pour la culture.

Quant au mécanisme interne de France-U.R.S.S., nous attirons l'attention de M. Mauriac sur l'article 10, qu'il n'est pas sans intérêt pour lui de connaître s'il persiste dans son projet de participer aux délibérations de cet organisme :

« Au sein des réunions, des comités, comme d'ailleurs de quelque manifestation que ce soit organisée sous l'égide de l'Association France-U.R.S.S., toute discussion contraire aux statuts de l'Association est interdite. Les manquements à cette règle... pourront entraîner l'exclusion. »

Un des buts de l'Association étant d'établir une « collaboration amicale » avec l'U.R.S.S., il s'ensuit que l'article en question permet d'interdire toute critique émise par quelque insolent qui ne serait pas absolument convaincu par la « culture » maison qu'on lui inculque. Critiquer certains aspects du régime soviétique, c'est, en effet, contribuer à envenimer les bons rapports

entre le peuple soviétique et le peuple français, et par là faire le jeu des fauteurs de guerre. En d'autres termes, la « collaboration amicale » empêche une connaissance trop précise de la réalité soviétique. Le choix devant lequel se trouvera placé M. Mauriac sera ou de fraterniser ou de s'informer. Ce choix ne sera peut-être pas trop pénible. Depuis quelque temps, en effet, M. Mauriac donne des signes évidents de fraternisation.

Faute d'acquiescer à une information très étendue et très sûre sur l'Union soviétique, M. Mauriac pourra désormais acquiescer quelques notions intéressantes sur des sujets divers auprès des interlocuteurs valables qui composent l'Académie des bonnes relations franco-soviétiques dans le sein de laquelle il vient d'être reçu. Avec M. Grenier, vice-président de France-U.R.S.S., il pourra évoquer la journée du 9 janvier 1940 où cet honorable agent diplomatique des Soviets refusait à la Chambre de rendre hommage à l'armée française en lutte contre l'Allemagne. De M. Joliot-Curie, il obtiendra des précisions intéressantes sur la réalité de la guerre bactériologique en Corée. Du général Petit, vice-président de France-Vietnam, il tirera peut-être quelques éclaircissements sur l'appui accordé par le parti communiste aux troupes d'Ho Chi Minh. Francis Cohen ne manquera pas de l'instruire des beautés du Lyssenkisme et Jean Baby de lui enseigner comment on révisait l'Histoire selon les méthodes stalinienne. Enfin, avec l'abbé Boulrier, prêtre interdit, M. Mauriac pourra confronter sa bile antivaticane.

Tirons la morale de cette histoire : Pendant plusieurs années, M. Mauriac a montré aux lecteurs du *Figaro* les dangers de l'action communiste. Il traitait là un sujet sur lequel sa culture comportait quelques lacunes. Il croyait sans doute connaître la question mais il ignorait ce qu'était France-U.R.S.S.

Peut-être le savait-il à l'époque. On veut l'espérer. Peut-être veut-il aujourd'hui l'oublier. Dans l'*Express* du 21 février, M. Mauriac écrivait ces lignes pertinentes : « Ce qui juge un homme, ce n'est pas qu'il cède à des influences, c'est la nature des influences qu'il subit. Vous avez été retourné? Soit. Mais qui vous a retourné? »

C'est là la question que nous retournons à M. Mauriac.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8°).

Actualités d'Est en Ouest

U.R.S.S.

APRÈS la mort de Staline, deux journalistes américains accrédités à Moscou depuis plusieurs années, H. Shapiro et H. Salisbury, quittèrent l'U.R.S.S. Chacun publia ses impressions sur l'évolution de l'U.R.S.S., dans une série d'articles d'abord, dans un livre ensuite. Shapiro décrit la révolution de Malenkov et l'évolution rapide de la Russie soviétique vers la démocratie en termes élogieux qu'exploiteront largement les journaux communistes et crypto-communistes. Quant à Salisbury, il brossa de l'U.R.S.S. un tableau infiniment moins flatteur, de sorte qu'on garda le silence sur ses écrits dans tous les milieux qui ont pour les Soviétiques un parti pris favorable. Edité chez Gallimard, le livre de Shapiro bénéficia d'une diffusion beaucoup plus large que celui de Salisbury, publié par les Presses de la Cité.

Il y a quelques mois, ces deux journalistes demandèrent un nouveau visa pour Moscou. Le gouvernement soviétique fit une discrimination : le visa fut accordé à Shapiro et refusé à Salisbury. La question a été tranchée par le meilleur arbitre, qui sait reconnaître les bons serviteurs.

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

IRAN.

EN dépit des professions de foi coexistentialistes des maîtres du Kremlin, les espions soviétiques sont toujours à l'œuvre, dans les meilleures traditions staliniennes. Le 1^{er} mars à Téhéran, A. Konsuelzov, attaché militaire adjoint de l'ambassade soviétique a été surpris dans sa voiture

tandis qu'il recevait des mains d'un officier de l'armée iranienne des documents confidentiels sur les aérodromes et les dépôts de munitions. Expulsé, Konsuelzov a dû quitter l'Iran dans les 24 heures; quant à l'officier iranien, il comparaitra devant le tribunal militaire. Pour son crime la loi ne prévoit pas d'autre verdict que la peine de mort.

MOSCOU-PARIS.

LES héritiers de Staline demeurent fidèles à sa manière de traiter les serviteurs étrangers : les tournants sont décidés sans que soient avisés les chefs des P.C. étrangers; on ne craint pas de les rendre ridicules.

C'est ce qui s'est produit au récent congrès du P.C. d'U.R.S.S. A Moscou, Thorez fut le seul chef communiste européen à mentionner le nom de Staline, évoquant la fidélité à l'enseignement léniniste-stalinien, mais 24 heures plus tard, Mikoyan donnait à « l'enseignement » de Staline sa juste valeur.

Le 5 mars, *L'Humanité* a commis l'erreur d'évoquer le souvenir de Staline à l'occasion du troisième anniversaire de sa mort. Or, deux jours avant, M. Ulbricht, retour de Moscou, s'exprimait sur Staline en ces termes : « *En se plaçant au-dessus du parti et en encourageant le culte de l'individu, Staline a porté un grand préjudice au parti communiste de l'Union Soviétique et à l'Etat soviétique. On ne peut pas compter Staline parmi les classiques du marxisme.* »

Pour comble de ridicule, *L'Humanité* qui avait compris qu'il ne fallait plus glorifier l'« enseignement » de Staline, chanta sa louange en couronnant en lui le vainqueur de la deuxième guerre mondiale. L'organe du P.C. français ne faisait ainsi qu'aggraver son cas puisque le prestige militaire du Maréchal Staline fut le premier dont ses héritiers le dépouillèrent au profit des véritables chefs de l'Armée Rouge.

Une fois de plus, *L'Humanité* ne s'est aperçue de rien; ses maîtres n'ont pas daigné la mettre au courant; les événements la dépassent.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le numéro : 150 Francs

PRODUCTION DU LIVRE
C.G.T. F.O.

L'EMANCIPATRICE, Imp. Coop., 3, rue de Pondichéry Paris-15^e. — 25956-356
Le Directeur de la Publication : M. COQUET, 86, boulevard Haussmann (8^e).